

Bachelorarbeit

**Gebrauchwasserkonzessionen und Niedrigwasser:
Herausforderungen und Strategien an der Grossen Emme**

Geographisches Institut
Philosophisch-naturwissenschaftliche Fakultät
Universität Bern

Sarah Elisabeth Liechti
sarah.liechti@students.unibe.ch

Bern, August 2024

Betreut durch:
Prof. Dr. Bettina Schaepli

Zusammenfassung:

Die Abflussmengen in Schweizer Fliessgewässern werden massgeblich durch Faktoren wie die geomorphologischen Merkmale der Einzugsgebiete, meteorologische Variablen wie auch durch den anthropogenen Klimawandel beeinflusst. Es wurde festgestellt, dass die Ausprägung von Niedrigwasserereignissen in signifikanter Weise mit spezifischen geologischen und topografischen Eigenschaften der Einzugsgebiete korreliert. Klimamodelle prognostizieren eine Veränderung in der Saisonalität, Häufigkeit und Intensität von Niedrigwasserereignissen, wobei reduzierte Niederschläge und erhöhte Evapotranspiration signifikante Auswirkungen auf die Abflusscharakteristika haben können. Klimatische Anomalien, wie reduzierte Niederschlagsmengen und erhöhte Evapotranspirationsraten, sind Schlüsselfaktoren für die Entstehung von Niedrigwasserbedingungen. In dieser Arbeit wird ein weiterer potenzieller Faktor für Niedrigwassersituationen betrachtet: das Entnehmen von Wasser durch private Gebrauchwasserkonzessionen für die landwirtschaftliche Bewässerung, für Trinkwasser, für industrielles und gewerbliches Brauchwasser, für die Beschneigung von Pisten, für Kühlwassernutzung, für Fischzuchtanlagen oder weitere Nutzungen. Durch ein Leitfadenterview mit verschiedenen Konzessionär*innen wird die Fragestellung, ob solche Entnahmeerlaubnisse einen signifikanten Einfluss auf die Niedrigwassersituation in der Grosse Emme haben, in dieser Arbeit beantwortet.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mich während der Anfertigung dieser Bachelorarbeit unterstützt haben.

Zuerst gebührt mein Dank Frau Prof. Dr. Bettina Schaepli, die meine Bachelorarbeit betreut und begutachtet hat. Für die hilfreichen Anregungen und die konstruktive Kritik bei der Erstellung der Bewerbung für die Bachelorarbeit, der Disposition wie auch bei der Arbeit selbst möchte ich mich herzlich bedanken.

Ich bedanke mich bei Autor Dölf Barben, welcher durch seine Artikel in der Berner Zeitung BZ wie auch im Bund mir das Thema Niedrigwasser in der Grossen Emme nähergebracht hat und erste Anregungen und Kontakte für meine Arbeit gegeben hat.

Ein weiterer Dank gebührt dem Emme-Museum Team in Hasle-Rüegsau, welches meine Fragen bezüglich der Emme bei einer Besichtigung beantwortet hat und weitere Anregungen und Kontakte herstellte.

Weiter möchte ich dem Team des AWA danken, besonders Herrn Anliker, welcher mir an einem Morgen das Konstrukt Konzession erläutert hat und später bei Fragen jederzeit zu Verfügung stand.

Ein besonderer Dank gilt allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen meiner Befragung, ohne die diese Arbeit nicht hätte entstehen können. Mein Dank gilt ihrer Informationsbereitschaft und ihren interessanten Beiträgen und Antworten auf meine Fragen, wie auch die Kontakte für weitere Konzessionär*innen.

Ich bedanke mich bei Andreas Lüthi, Johann Ulrich Liechti und Andrea Liechti, die meine Arbeit lektorierten und Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigten.

Abschliessend möchte ich mich bei meinen Eltern Johann Ulrich und Andrea Liechti bedanken, die mir mein Studium durch ihre Unterstützung ermöglicht haben und für meine Arbeit jeweils konstruktives Feedback gegeben haben.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	7
1.1 Stand der Forschung.....	7
1.2 Problemstellung.....	8
1.3 Forschungsfrage	9
2. Untersuchungsgebiet	10
2.1 Das Einzugsgebiet der Emme.....	10
2.2 Die Emme	15
2.3 Aufbau der Arbeit.....	16
3. Theoretische Grundlagen	18
3.1 Niedrigwasser.....	18
3.2 Konzessionen.....	19
3.3 Gesetze über Wasserentnahmen und Niedrigwasser.....	19
4. Methode	22
4.1 Forschungsdesign	22
4.2 Datenerhebungsmethode	22
4.3 Auswahl der Interviewten.....	22
4.4 Vorbereitung der Interviews.....	23
4.5 Durchführung der Interviews	24
4.6 Datenauswertung	25
4.7 Ethische Überlegungen.....	25
4.8 Relevanz und Beitrag der Studie	26
5. Ergebnisse	27
6. Diskussion	33
7. Schlussfolgerungen	36
Literaturverzeichnis	38
Verwendete Tools	44
Anhang	45
Memo von allen Antworten der Konzessionär*innen in den Themen	45
Chatverlauf ChatGPT:	57

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Einzugsgebiet der Emme (swisstopo, 2024).....	10
Abbildung 2 Vorkommen von Fischen und Krebsen in der Emme (BKFV, 2023)	12
Abbildung 3 Geologische Karte des Einzugsgebietes der Emme (swisstopo, 2024)	13
Abbildung 4 Oberflächennutzung des Einzugsgebietes (BAFU, 2024e)	14
Abbildung 5 Ursprung der Emme zwischen Hohgant und Augstmatthorn (Panoramafoto)	15
Abbildung 6 Emmenspitz oberhalb von Luterbach (Drohnenaufnahme)	16
Abbildung 7 Visualisierung des Ablaufes der Arbeit.....	17
Abbildung 8 Entnahmeorten der einzelnen Konzessionär*innen (swisstopo, 2024).....	28

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Minimales und maximales Tagesmittel in der Emme (BAFU, 2021c-e).....	11
Tabelle 2 NM ₇ Q an den Stationen Eggwil, Emmenmatt und Wiler (BAFU, 2024a-c).....	18
Tabelle 3 Zusammengetragene Gesetzesartikel über Niedrigwasser und Konzessionen.....	20
Tabelle 4 Liste aller interviewten Konzessionär*innen	27

Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
AfU	Amt für Umwelt (Solothurn)
AWA	Amt für Wasser und Abfall (Bern)
BAFU	Bundesamt für Umwelt
BKfV	Bernisch Kantonale Fischerei-Verband
BKW	Bernische Kraftwerke AG
BV	Bundesverfassung der schweizerische Eidgenossenschaft vom 18. April 1999, Stand am 3. März 2024 (SR 101)
ETH	Eidgenössische Technische Hochschule (Zürich)
GschG	Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer vom 24. Januar 1991, Stand am 1. Februar 2023 (SR 814.20)
HADES	Hydrologischer Atlas der Schweiz
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
LANAT	Amt für Landwirtschaft und Natur (Kanton Bern)
LGM	Last Glacial Maximum (24.500 bis 18.000 v. u. Z.)
m ü. M.	Meter über Meer
m ³ /s	Kubikmeter pro Sekunde
mm	Millimeter
MN _x Q	mittleren Niedrigwasserabfluss mit x als Zeitfaktor
NCCS	National Centre for Climate Services
ND	Niedrigwasserdauer
NQ	Niedrigwasserabfluss
o. D.	ohne Datum
Q ₃₄₇	Minimalen Niedrigwasserabfluss
revDSG	Bundesgesetz über den Datenschutz vom 25. September 2020, Stand am 1. September 2023 (SR 235.1)
swisstopo	Bundesamt für Landestopografie
T	Wiederkehrintervall
TBA	Tiefbauamt (Kantons Bern)
USG	Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983, Stand am 1. Januar 2024 (SR 814.01)
v. u. Z.	vor unserer Zeitrechnung
WNG	Wassernutzungsgesetz vom 23.November1997, Stand 01.August 2020 (BSG 752.4)
WRG	Bundesgesetz über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte vom 22. Dezember 1916, Stand am 1. Januar 2023 (SR 721.80)

1. Einleitung

Laut IPCC-Bericht aus dem Jahr 2023 stellt der Klimawandel die Menschheit vor bedeutende Herausforderungen im Hinblick auf den Anstieg der globalen Oberflächentemperaturen (IPCC, 2023), die auch in den Temperaturen der schweizerischen Oberflächengewässer deutlich erkennbar sind (BAFU, o. D.-b). Berechnungen des BAFU zeigen, dass der Temperaturanstieg durch den anthropogenen Treibhauseffekt in der Schweiz das Doppelte des globalen Durchschnittswertes beträgt. Seit Beginn der schweizerischen Temperaturaufzeichnungen im Jahr 1864 ist die globale Jahresmitteltemperatur um 1 °C gestiegen, während in der Schweiz ein Anstieg von 2 °C verzeichnet wurde (MeteoSCHWEIZ, 2021). Die Prognosen des NCCS und des BAFU im Bericht Hydro-CH2018 deuten darauf hin, dass Flüsse und Bäche in der Schweiz künftig im Sommer eine abnehmende Abflussmenge aufweisen werden (NCCS & BAFU, 2021). Zudem wird eine Zunahme der Häufigkeit und Dauer von Trockenperioden erwartet, was zu regional und temporär begrenzter Wasserknappheit führen kann (NCCS & BAFU, 2021). Weingartner und Schwanbeck (2020) haben festgestellt, dass der Klimawandel durch erhöhte Temperaturen und häufigere Trockenperioden signifikante Auswirkungen auf die hydrologischen Regime der Gewässer im Mittelland hat, insbesondere der Grossen Emme, deren Abfluss primär durch Niederschlag und Verdunstung bestimmt wird (Weingartner & Schwanbeck, 2020). Aktuelle hydrologische Beobachtungen zeigen eine deutliche Abnahme der Sommerabflüsse in Schweizer Flüssen sowie eine erhöhte Häufigkeit von Niedrigwassersituationen (BAFU, 2021a). Anhaltende Niedrigwasserperioden in Verbindung mit erhöhten Wassertemperaturen stellen sowohl aus ökologischer als auch aus ökonomischer Sicht eine ernsthafte Herausforderung dar. Je nach Intensität des Niedrigwassers können Feuchtgebiete austrocknen, die Stromerzeugung reduziert werden, die Fischsterblichkeit steigen oder Bewässerungsbeschränkungen erlassen werden (BAFU, 2019).

1.1 Stand der Forschung

In den letzten Jahrzehnten hat Europa mehrere schwere Dürreperioden erlebt. Ihre Auswirkungen, wie trockene Flussabschnitte und hohe Wassertemperaturen, haben eine Reihe negativen Folgen für die Gesellschaft und die Flussökologie mit sich gebracht. Starke Niedrigwasser in den Jahren 2003, 2011, 2015 und 2018 führten zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten, da die Wasserverfügbarkeit für Haushalte, Industrie, Landwirtschaft und Stromproduktion eingeschränkt und der Gütertransport in der Binnenschifffahrt beeinträchtigt wurde (NCCS & BAFU, 2021). Es wird erwartet, dass solche Auswirkungen schwerwiegender und häufiger werden, da die Wassernachfrage steigt und Frequenz und Intensität von Dürren in Zukunft voraussichtlich zunehmen werden, was ein besseres Verständnis und Management von Dürren und ihren Auswirkungen auf Niedrigwasser erfordert (NCCS & BAFU, 2021). Die Forschung zu Niedrigwasser legte in den letzten Jahren einen besonderen Fokus auf Temperaturveränderungen und die Analyse des Untergrundes von Fließgewässern (NCCS & BAFU, 2021). Zudem wird häufiger Forschung an Seen und Flüssen betrieben, auf denen eine aktive Schifffahrt stattfindet, als an nicht schiffbaren Gewässern, wie der Grossen Emme (BAFU, 2022a). Da die Grosse Emme, im Folgenden als Emme bezeichnet, nicht zu den bedeutenden Wasserstrassen der Schweiz

gehört, wurde sie bislang nicht mit der gleichen Intensität erforscht wie grössere Flüsse beispielsweise die Aare oder der Rhein (BAFU, 2022a). Bei der Emme lag der Schwerpunkt schon vor der Gewässerkorrektur (früher: Emmen-Correctur) von 1871-1920 zwischen der Schlucht «Räbloch» und der Mündung in die Aare auf Hochwasserschutzmassnahmen (AfU, 2022). Bisherige Forschungen zum Thema Niedrigwasser oder Pegelstand von Bundesämtern, kantonalen Stellen oder Universitäten waren weitgehend quantitativ orientiert. Der Bund und das AWA betreiben verschiedene Messstationen und Pegellatten im Kanton Bern, die den Wasserstand messen. Die Rohdaten dieser Messstationen werden direkt weiterverarbeitet und veröffentlicht, während die Pegellatten vor Ort abgelesen werden können und in Listen eingetragen werden (AWA, 2018). Bei den drei Messstationen an der Emme (Eggiwil, Emmenmatt und Wiler) wurde zudem 2019 erstmals eine Niedrigwasserstatistik pro Messstation herausgegeben, wie auch 2020 eine Prognose vom Bund durchgeführt, welche auf der Basis von quantitativer Forschung herausgebracht wurde (BAFU, 2021c; BAFU, 2021d; BAFU, 2021e).

1.2 Problemstellung

Die Emme ist verschiedenen natürlichen wie auch anthropogenen Einflüssen ausgesetzt. Bereits im Jahr 1200 wurde zwischen Oberburg und Burgdorf ein erster Kanal von der Emme abgezweigt, um Mühlen und Sägereien zu betreiben, damit periodische geschiebereiche Hochwasser diese nicht mehr einschränken können (Dubler, 2008). Später konnten Schwellen in die Emme rechtwinklig zur Fliessrichtung verbaut werden, welche die Fliessgeschwindigkeit drosseln und dadurch die Seitenerosion einschränken (Dubler, 2008). Später kamen weitere Kanäle wie beispielsweise Kirchberg-Utzenstorf dazu. Diese Seitenarme existieren bis heute und dienen dem Kanton Bern als Wasserentnahmestellen für private Zwecke, die Gebrauchwasserkonzessionen (Kanton Bern, o. D.-b). Für die Entnahme von Wasser aus öffentlichen Quellen, wie Grundwasser, Seen, Flüssen, Bächen und grösseren Quellen, ist eine kantonale Konzession erforderlich (Kanton Bern, o. D.- b).

Im Sommer kann es vorkommen, dass das Flussbett im Unterlauf der Emme vollständig auszutrocknen scheint, wie es im Juli 2018, im Juni 2022 und im Juli 2023 der Fall war (Barben, 2023). Untersuchungen wurden durchgeführt, um die Ursachen für Niedrigwasserereignisse zu identifizieren. Neben der Temperaturerhöhung und des Abflussregimestypen wurde festgestellt, dass der Untergrund flussabwärts von Burgdorf aufgrund der letzten Vergletscherung lockerer ist als oberhalb von Burgdorf, was zu einer schnelleren Infiltration führt (WEA, 1983). Deswegen wurde der Emme einen erhöhten Koordinationsbedarf zugesprochen, das im Gewässerrichtplan Emme bis 2050 (in Erarbeitung) geplant und durchgeführt wird (Kanton Bern, o. D-a). Darüber hinaus wurde die Verdunstung in den Sommermonaten als potenzieller Faktor nicht ausgeschlossen, sowie klimatische sowie temperaturbedingte Einflüsse wurden ebenfalls diskutiert (Probst, 2015).

Auswirkungen auf die Umwelt

Bei ausbleibendem Niederschlag kann es länger dauern, bis sich der Abflusspegel normalisiert, was das Austrocknen von Lebensräumen entlang des Gewässers begünstigt (BAFU, 2018). Ebenso können die Lebensräume der Flussfauna durch das Ausbleiben von Wasser und die schnellere Erwärmung des

verbleibenden Abflusses beeinträchtigt werden (BKFV, 2023). In solchen Fällen müssen die Fische aus dem betroffenen Abschnitt abgefischt und an einen sicheren Ort gebracht werden, so der Fischereiaufseher Thomas Maurer (private Korrespondenz, 06.08.2024). Allerdings können zunehmende Starkniederschläge und Trockenheit auch zu erhöhten Einträgen von Schad- und Nährstoffen in die Gewässer und zu höheren Konzentrationen derselben führen (NCCS & BAFU, 2021).

Auswirkungen auf die Wirtschaft

Bei längerem Niederschlagsmangel können die Kantone ein Entnahmeverbot erlassen, wenn die gesetzlich vorgeschriebene Restwassermenge eines Gewässers nicht mehr gewährleistet werden kann. Ein solches Verbot kann zu Ernteausschlägen führen, da die Kulturen nicht ausreichend bewässert werden können, was für Landwirt*innen verheerend sein kann (LANAT, 2016). Auch in der Industrie können Entnahmeverbote negative Auswirkungen haben, speziell bei Konzessionen zur industriellen und gewerblichen Brauchwassernutzung. Ein Beispiel ist hier die Wasserkraft, die bei anhaltenden Niederschlagsmangel nur eingeschränkt Strom produzieren kann.

Auswirkungen auf die Gesellschaft

Anhaltende Niedrigwassersituationen können zudem Freizeitaktivitäten wie das Fischen und Schwimmen einschränken. Aufgrund der ausserordentlichen Trockenheit und des Jahrhunderthochwasser im Sommer 2022 ist der Forellenbestand im oberen Flusslauf oberhalb des Kemmeriboden bis zur Mündung der Ilfis in Emmenmatt zusammengebrochen und bedarf mindestens drei Jahre zur Erholung. Daher gilt ein Fischereiverbot von 2023-2025 in diesem Abschnitt des Flusses (BKFV, 2023).

1.3 Forschungsfrage

Aus der Problemstellung zunehmender hydrologischer Extremereignisse ergibt sich, dass bei einer Niedrigwassersituation alle Faktoren, welche zu einer Verstärkung oder zu einer Milderung derselben führen können, gekannt werden müssen (NCCS & BAFU, 2019). Einer dieser Faktoren sind private Gebrauchwasserkonzessionen, auf die sich diese Arbeit fokussiert. Dazu soll die folgende Forschungsfrage beantwortet werden.

Inwiefern beeinflussen private Gebrauchwasserkonzessionen das Ausmass und die Bewältigung von Niedrigwasserereignissen der Emme und ihren Zuflüssen?

Zudem werden zwei Hypothesen erläutert:

Hypothese 1: Konzessionen des Kantons Bern erhöhen das Risiko für Niedrigwasser, da aus einem System Wasser entnommen wird.

Hypothese 2: Konzessionen des Kantons Bern verringern das Risiko für Niedrigwasser, da durch Konzessionen der Abfluss eines Flusses verfolgt werden kann und durch ein Monitoring schneller auf eine Niedrigwassersituation reagiert werden kann.

2. Untersuchungsgebiet

2.1 Das Einzugsgebiet der Emme

Geographische Einordnung

Untersucht werden der Flusslauf der Emme, Zuläufe und Seitenarme sowie ihre Kanäle. Die Emme befindet sich grösstenteils im Verwaltungskreis Emmental, der sich im Kanton Bern befindet. Der Ursprung befindet sich im Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, ebenfalls im Kanton Bern. Die Mündung befindet sich im Kanton Solothurn (Abb. 1). Die Emme ist circa 80 Kilometer lang und das Einzugsgebiet umfasst fast 1000 km² (Kanton Bern, o. D.-a.). Sie fliesst von den Voralpen zwischen Augstmatthorn und Hohgant durch das Mittelland bis an den Fuss des Juras bei der Mündung in die Aare ob Luterbach. Die Quelle befindet sich auf 1650 m ü. M., die Mündung auf 426 m ü. M. (Zarn, 1992).

Abbildung 1 Einzugsgebiet der Emme (orange eingekreist) und das Gewässernetz 1:2 Millionen (swisstopo, 2024)

Hydrologie

Im untersuchten Gebiet werden vom Bund drei Messstationen unterhalten. Die Messstationen befinden sich in Eggiwil, in Emmenmatt und in Wiler. Der jährliche mittlere Abfluss beträgt in Eggiwil 4,3 m³/s (BAFU, 2024a), in Emmenmatt 12,0 m³/s (BAFU, 2024b) und in Wiler 9,5 m³/s (BAFU, 2024c). Die Abnahme des mittleren Abflusses trotz der Vielzahl von Zuflüssen erklärt sich durch eine erhöhte Infiltrationsrate in den porösen Untergrund nach Burgdorf (WEA, 1983; Zarn, 1992). Das Abflussregime der Emme gehört aufgrund der geographischen Lage zu der Grossregion 1, welche die Alpen-Nordseite, das Wallis und Graubünden beinhaltet (BAFU, 2021b). Aufgrund der Lage des Einzugsgebietes (Grundregion 1), der mittleren Höhe des Einzugsgebietes von 1070 m ü. M. (Zarn, 1992) und der fehlenden Vergletscherung im Einzugsgebiet hat die Emme ein nivo-pluviales préalpines Abflussregime (Weingartner et al., 1985). Das swisstopo ordnet die Emme in eine Flussordnungszahl von 7 ein (swisstopo, 2024), was auf ein grosses Einzugsgebiet hinweisen kann und auf eine Integration einer Vielzahl von kleinen Bächen und Flüssen (BAFU, 2005). Der Abfluss ist stark von der Schneeschmelze im Frühling abhängig. Deswegen treten im Frühling die Abflussmaxima auf (BAFU, 2021a). Da es bisher im April keine Niedrigwassersituation in der Emme gab, wird der April als Startmonat für das Niedrigwasserjahr gewählt, das vom 01.04. bis zum 31.03. geht (BAFU, 2024d). Die enorme Dynamik erreicht der Fluss aufgrund von Niederschlagsereignisse mit Gewittern oder durch Ausbleiben von Niederschlag im Sommer. Im Winter erreicht der Fluss die enorme Dynamik durch Schneeschmelze oder durch Speicherung von Niederschlag als Schnee im oberen Einzugsgebiet (Probst, 2015). Durch Wetterereignisse kann das minimale Tagesmittel der Emme zwischen Null m³/s und mehreren hundert m³/s variieren, wie dies in Tabelle 1 ersichtlich ist.

Tabelle 1 Minimales wie auch maximales Tagesmittel an den Messstationen in der Emme im Zeitraum von 1975-2023 (BAFU, 2021c; BAFU, 2021d; BAFU, 2021e)

Messstation	Fläche des Einzugsgebietes der Messstation	Niedrigster Abflusswert [m ³ /s]	Datum	Höchster Abflusswert [m ³ /s]	Datum
Eggiwil, Heidbüel	124 km ²	0.000 m ³ /s	13.08.2022	338 m ³ /s	24.07.2014
Emmenmatt, Hauptstation	443 km ²	0.52 m ³ /s	15.11.1978	494 m ³ /s	12.06.1997
Wiler Hauptstation	937 km ²	0.52 m ³ /s	30.06.1976	650 m ³ /s	08.08.2007

Aufgrund dieser ambivalenten Flussdynamik wurde an manchen Orten des Flusslaufes Hochwasserschutzverbauungen installiert, indem das Flussbett verbreitert wurde, wie beispielsweise in Emmenmatt am Oberlauf und in Utzenstorf am Unterlauf, damit der Fluss die bei einem Hochwasser

anfallenden Wassermengen aufnehmen kann. Diese Flussbettverbreiterung wurde bereits im Jahr 1993 von Benno Zarn und der ETH Zürich im Bericht «Lokale Gerinneaufweitung im Emmental» erforscht (Zarn, 1992). Dazu wurde ein physisches Modell der Emme gebaut und eine Hochwassersituation simuliert (Zarn, 1992). Ein bekanntes Beispiel von Hochwasserschutz ist die «Birne», die in Aefligen geschaffen wurde (AfU, 2022). Das erweiterte Flussbett und besonders die Birne dienen der Regulierung von Hochwasserereignissen durch eine grössere Kapazität im Vergleich zum ursprünglichen Verlauf.

Fische und Krebse

In der Emme wie auch in ihren Zuflüssen leben verschiedene Fisch- und Krebsarten. Folgende Arten lassen sich entlang des Flusses finden: Äsche (leidet im Sommer bei Hitzeperioden aufgrund des Sauerstoffmangels), Bachforelle, Barbe, Groppe, Hecht (selten) und der Schneider (BKFV, 2023). Laut dem kantonalen Fischaufseher Thomas Maurer (private Korrespondenz) gibt es zudem in Zollbrück ein Vorkommen von Edelkrebsen und im Burgdorfer Kanalsystem Dohlenkrebse. Alle bisher vorgekommenen Fische und Krebse sind in der Abbildung 2 ersichtlich.

Abbildung 2: Vorkommen von Fischen und Krebsen in der Emme von links nach rechts: Äsche, Bachforelle, Barbe, Groppe, Hecht, Schneider, Edelkrebs und Dohlenkrebs (BKFV, 2023)

Landschaftsform

Die Emme entspringt im Moorgebiet Habkern-Sörenberg, einer der bedeutendsten Moorlandschaften der Schweiz (BAFU, 2022b). Im weiteren Flussverlauf gibt es keine Moorgebiete mehr. Die Hydrodynamik der Emme und die ihrer Zuflüsse haben die Geomorphologie des Emmentals massgeblich zu einem V-Tal geformt. Der signifikanteste geomorphologische Einschnitt im gesamten Flussverlauf ist die Schlucht «Räbloch», wo die Emme sich 60 Meter tief in das Gestein eingegraben hat. Als Bildungszeitpunkt kommt das letzteiszeitliche Maximum (LGM) 24.500 bis 18.000 v. u. Z. in Frage, wobei die Schlucht subglazial gebildet worden wäre (Haldemann & Jordi, 2012).

Die hydrologische Dynamik der Emme wurde durch anthropogene Massnahmen der Emmekorrektur (1871-1925) reguliert und modifiziert (Vischer, 2006). Darüber hinaus wurde entlang der Emme ein Damm geschaffen, der als "Täntsch" bezeichnet wird, welcher bei Hochwasser eine grössere Abflussmenge zulässt. Zwischen Täntsch und Emme existiert grösstenteils ein Auenwald, auch

Schachenwald genannt. Die Schachenwälder linksufrig in Hasle-Rüegsau und Utzenstorf wurden zudem in die Auenlandschaften von nationaler Bedeutung aufgenommen (BAFU, 2020). Die anthropogene Regulierung des Flusslaufs beschränkt den Fluss auf seine vorgegebene Bettung. Die Installation von Schwellen in der Emme dient der Stabilisierung der Landschaft durch Verringerung der Fließgeschwindigkeit und der Ablagerung von Geschiebe bei Hochwasserereignissen. Aufgrund der verringerten Gefälleneigung und der abnehmenden Fließgeschwindigkeit im Unterlauf können Ablagerungen wie beispielsweise Kiesbänke erfolgen. Änderungen im Abflusspegel können die Entstehung von Schwemmfächern und Überflutungsgebieten begünstigen.

Geologie

Das Einzugsgebiet der Emme befindet sich im Übergangsbereich zwischen den Alpen und dem Mittelland und ist geologisch durch die mittelländische Molasse charakterisiert (STRATI, o. D.-c). In der Abbildung 3 ist das Einzugsgebiet und dessen geologischer Untergrund dargestellt. Im Unterlauf unterhalb von Burgdorf tritt eine geologische Veränderung auf, wobei die lithologische Zusammensetzung durch fluvioglaziale und glaziolakustrische (Seetone und Gletschersee-Moräne) Schotter charakterisiert ist (STRATI, o. D.-b). Aufgrund der Eisbedeckung des LGM und der dadurch abgelagerten Sedimente weist die Region unterhalb von Burgdorf eine erhöhte Porosität auf, was auf der Karte nach Burgdorf hellgrün gezeigt wird. (WEA, 1976; Zarn, 1992). Lokal sind auch Ablagerungen von Deltaschottern nachweisbar (STRATI, o. D.-b), ein Phänomen, das häufig im Bereich der Emme beobachtet werden kann. Unterhalb von Kirchberg bis zur Mündung sind in lachsfarbenen jungen Schwemmböden, bekannt als Alluvionen, zu finden (STRATI, o. D.-a). Diese Sedimentstrukturen sind häufig in Unterläufen von Flüssen anzutreffen. Zudem ist im Einzugsgebiet im Oberlauf, südlich von Burgdorf eine Vielfalt von Nagelfluharten vorhanden, einem Konglomerat, das häufig in der Süsswassermolasse im Mittelland auftritt und eine spezielle Form der Molasse ist (Piffner, 2015).

Abbildung 3 Geologische Karte 500-Layer des Einzugsgebietes und der Stadt Bern (swisstopo, 2024)

Hinweis: Es konnte keine Legende generiert werden, da diese auf dem Layer nach dem Erstellen einer Karte verpixelt ist. Der swisstopo ist dies bekannt und digitalisiert die Legende in naher Zukunft.

Wetter und Klima

Das Emmental ist Teil der Klimaregion des zentralen und östlichen Mittellandes, wobei die südlichen Abschnitte als Teil des Alpennordrands klassifiziert werden können (MeteoSchweiz, 2021). Die dominierenden Westwinde und das variierte Relief bedingen die unterschiedlichen meteorologischen Schwankungen (Gerber, 1989).

Diese meteorologische Variabilität im Einzugsgebiet wird ferner im literarischen Werk «Wassernot im Emmental» von Jeremias Gotthelf (Albert Bitzium) thematisiert. Gotthelf beschreibt das Jahrhunderthochwasser, das am 13.08.1837 durch ein Unwetter im Oberlauf hervorgerufen wurde, als sogenannte «Emmeschlange» (Gotthelf, 1838).

Die Klimastation Langnau im Emmental liegt im südlichen Teil des Einzugsgebietes auf einer Höhe von 747 m ü. M. Die langjährige mittlere Jahrestemperatur an dieser Klimastation variiert zwischen 5,7°C (1963) und 9,8°C (2022), während die jährliche Niederschlagsmenge zwischen 1003,9 mm (1971) und 1820,7 mm (1965) liegt (MeteoSchweiz, 2024). Die höchsten Niederschlagsmengen werden in den Sommermonaten Juni, Juli und August verzeichnet, wobei starke Gewitter häufig auftreten. Regionale Unterschiede können Abweichungen und verschiedene Lokaleffekte wie Gewitterstrassen verursachen (Gerber, 1989). Darüber hinaus zeigt das Emmental ein ausgeprägtes räumliches Muster von Hagelereignissen (MeteoSchweiz, 2012).

Wirtschaft

Die Region Emmental ist stark agrarisch geprägt, besonders durch die Viehzucht und die Produktion von Milcherzeugnissen, besonders dem berühmten Emmentaler Käse (Emmental Tourismus, 2024). Die Landwirtschaft ist ein wichtiger Wirtschaftszweig. Die Oberflächennutzung des Einzugsgebietes zeigt Abbildung 4. Folgende Kategorien werden eingeteilt: 51,5% Landwirtschaftliche Fläche (grün), 39,3% Bestücte Fläche (Bäume, Sträucher) (blau), 6,7% Siedlungsfläche (rosa) und 2,5% unproduktive Fläche (grau) (BAFU, 2024e).

Abbildung 4 Oberflächennutzung des Einzugsgebietes in den vier grössten Kategorien als Käse-Diagramm (BAFU, 2024e)

2.2 Die Emme

Die Emme ist ein rund 80 Kilometer langer Fluss. Auf der gesamten Länge münden insgesamt 53 Zuflüsse in die Emme; 22 davon von rechts und 31 von links (Emmental Tourismus, o. D.).

Die Emme hat ihren Ursprung auf einer Höhe von rund 1'650 m ü. M. am Fusse des Bolberges zwischen Augstmatthorn und Hohgant (Abb. 5).

Abbildung 5: Ursprung der Emme zwischen Hohgant (links) und Augstmatthorn (rechts) (Panoramafoto)

Unmittelbar nach ihrer Quelle fließt die Emme in den Teufengrabe ein, wo der Laublägerlibach von links einmündet. In der Folge vereinigt sich die Emme im Harzisbode mit dem Leimbach und dem Mürenbach. An diesem Punkt bildet die Emme die Grenze zwischen den Kantonen Bern und Luzern. Nachdem die Emme das Kemmeribodenbad passiert hat, fließt sie an den Dörfern Bumbach und Schangnau vorbei. Westlich von Schangnau gräbt sich der Fluss 60 Meter ins Räbloch ein und schlängelt nach Norden. Vor Heidbühl erfolgt die Aufnahme des Sorbachs und anschliessend des Geissbachs. Die Emme verläuft nun an Eggiwil vorbei, wobei der Röttenbach als Nebenfluss einmündet. Sie durchquert anschliessend Schüpbach in Richtung Emmenmatt, westlich von Langnau im Emmental, wo sie mit der Ilfis ihren bedeutendsten Zufluss erhält. Anschliessend fließt die Emme durch Zollbrück und Ramsey, wo sie den Zufluss der Grünen erhält. Danach passiert sie das Dorf Lützelflüh und trennt die Dörfer Rüegsau und Hasle bei Burgdorf, wobei sie von Süden den Biglenbach und von Norden den Rüebsbach aufnimmt. Die Emme erreicht Burgdorf, das als Eingangstor zum Emmental fungiert. Die Emme verläuft entlang der östlichen Stadtgrenze, an den Burgdorfer Flühen vorbei, Richtung Westen. Sie fließt an den Orten Alchenflüh, Kirchberg und Aeflingen vorbei, bevor sie Bätterkinden erreicht. Kurz vor Bätterkinden mündet die Urtenen von links in die Emme. Sie umgeht das Dorf östlich und nimmt nahe dem Dorf Kräiligen zusätzlich den Limpach von links auf. Bei Biberist fließt die Emme in den Kanton Solothurn. Hier bekommt sie den Zufluss Biberenbach. Sie fließt östlich an Derendingen und westlich an Zuchwil vorbei, um in der Nähe von Luterbach beim sogenannten Emmenspitz (Abb. 6), auf einer Höhe von etwa 425 Metern, in die Aare zu münden. (Schweizer Fluss, 2021)

Abbildung 6 Emmenspitze oberhalb von Luterbach, wo die Emme in die Aare mündet (Drohnenbild)

Das Wasser der Aare fliesst in Koblenz (CH) in den Rhein, der an drei Orten in die Nordsee mündet.

2.3 Aufbau der Arbeit

Um ein strukturiertes Endergebnis zu erzielen, wurden die folgenden Punkte sequenziell bearbeitet, welche visuell in der Abbildung 7 dargestellt sind.

In der ersten Phase wurde das Phänomen des Niedrigwassers in der Emme durch die Untersuchung bestehender Fachliteratur vertieft. Zunächst erfolgte die Analyse von Publikationen über die Emme und das Emmental, gefolgt von einer spezialisierten Durchsicht der Literatur, die sich mit Niedrigwasser in Schweizer Flüssen, voralpinen Gewässern und abschliessend spezifisch mit Niedrigwasservorkommen in der grossen Emme befasste.

Danach, in der zweiten Phase, erfolgte eine Untersuchung der wissenschaftlichen Literatur zu privaten Wasserentnahmekonzessionen in der Schweiz mit einem speziellen Fokus auf den Kanton Bern. Diese Untersuchung fokussierte im Anschluss spezifisch auf Konzessionen an der Emme. Eine erste Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen für private Nutzungskonzessionen wurde durchgeführt, indem sämtliche relevanten gesetzlichen Grundlagen auf nationaler und kantonaler Ebene gesammelt und systematisch in Tabellenform dokumentiert.

In der dritten Phase wurde nach Konzessionär*innen gesucht, wobei es wünschenswert war, mindestens eine*n Vertreter*in jeder Art von Konzession für eine Stellungnahme zu gewinnen. Im Kanton Bern existieren verschiedene Arten von Konzessionen, darunter Bewässerung, Wärmegewinnung, Stromgewinnung, Kühlwasser, etc., deren Vertreter*innen für Interviews kontaktiert wurden. Um die

Konzessionär*innen zu identifizieren, wurden Anfragen an verschiedene Institutionen wie das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA), Inforama sowie Genossenschaften von Wasserkraftwerken geschrieben. Zudem wurden ergänzende Webseiten konsultiert und Telefonate geführt, mit dem Ziel Termine für Interviews zu erhalten.

Im Anschluss bei der vierten Phase erfolgten die Durchführung, Transkription und Analyse der Interviews. Dabei sollten mindestens zehn Interviews entstehen, die unterschiedliche Verwendungsweisen beleuchten. Vorzugsweise wurden die Interviews am Entnahmeort durchgeführt, um ein vertieftes Verständnis für die Struktur dieses Ortes zu fördern und fotografische Dokumentationen zu ermöglichen. Es ist erforderlich, die unterschiedlichen Typen von Konzessionen sowie die jeweiligen Ernennungsdaten systematisch zu unterscheiden.

In der finalen fünften Phase erfolgte die Dokumentation und Analyse der Ergebnisse, wobei die Forschungsfrage beantwortet und die Hypothesen überprüft wurden.

Ablauf Visualisierung:

Abbildung 7 Visualisierung des Ablaufes in fünf Phasen zum Beantworten der Forschungsfrage

3. Theoretische Grundlagen

3.1 Niedrigwasser

Niedrigwasser stellt ein hydrologisches Extremereignis dar, definiert durch eine Unterschreitung des langfristigen mittleren Abflusses eines Fließgewässers (Probst, 2015). Niedrigwasser resultiert aus einer anhaltenden Trockenperiode oder anhaltenden Schneefällen und tiefen Temperaturen, die zu einer erheblichen Reduzierung des Wasserzuflusses aus Niederschlägen, Schneeschmelze oder Grundwasserabflüssen führen (HADES, o. D.). Niedrigwasserereignisse zeigen eine saisonale Häufigkeit, insbesondere während der Sommer- und Wintermonate. In den Sommermonaten kann die hohe Evapotranspirationsraten Niedrigwasser verstärken. In den Sommer- und Wintermonaten kann ein Ausbleiben von Niederschlagsmengen, durch Hitzeperioden und Niederschlagsspeicherung durch Schnee im Oberlauf den Abflusspegel verringern (HADES, o. D.). Die statistische Analyse von Niedrigwasserereignissen wird durch die Auswertung von über längeren Zeiträumen, an Messstationen gesammelten Abfluss- und Pegeldata durchgeführt. Bei der Emme existieren die Aufnahmen und Auswertungen von Niedrigwasserstatistiken seit gut 50 Jahren (BAFU, 2024a; BAFU, 2024b; BAFU, 2024c). Diese Daten werden verwendet, um hydrologische Kennwerte wie die Wassermenge, die in 95% aller Fälle erreicht oder überschritten wird und in nur 5% unterschritten wird (Q_{347}) (BAFU, 1999), die Niedrigwasserkenngrösse NM_7Q , das kleinste 7-Tagesmittel des Abflusses innerhalb eines Niedrigwasserjahres (BAFU, 1999) und das Wiederkehrintervall (T) zu berechnen (HADES, o. D.). In diesem Kontext wird häufig ein statistisches Modell angewendet, um das Niedrigwasserverhalten zu charakterisieren und Prognosen zu erstellen. Eine etablierte Methode umfasst die Bewertung von Dauer (ND) und Abfluss (NQ) von Niedrigwasserereignissen im Verhältnis zu bestimmten Schwellenwerten, wie dem 7-Tage-Niedrigwasserabfluss, der als der niedrigste durchschnittliche Abfluss über eine sieben Tage umfassende Periode definiert ist (HADES, o. D.).

Das BAFU quantifiziert die Niedrigwasserpegel und veröffentlichte zu jeder Station im Emmental eine Niedrigwasserstatistik. Hier wird mit dem Wert NM_7Q gearbeitet. Es wird pro Station ein Wert von Niedrigwasserabflüssen veröffentlicht, welche in der Tabelle 2 zusammengetragen wurden. Um den Einfluss der Einzugsgebietsfläche zu minimieren wurden der NM_7Q in Millimeter pro Tag umgerechnet.

Tabelle 2 NM_7Q als m^3/s und mm/d an den Stationen der Emme im Zeitintervall von 1975 bis 2020 (BAFU, 2024a-c)

Station	NM_7Q in m^3/s	NM_7Q in mm/d
Eggiwil	0.3 m^3/s	0.209 mm/d
Emmenmatt	2.1 m^3/s	0.406 mm/d
Wiler	5.6 m^3/s	0.516 mm/d

Die Quantifizierung von Niedrigwasserereignissen ist von entscheidender Bedeutung für das Wasserressourcenmanagement, da sie die Bewertung von Risiken für die Wasserversorgung, die Ökologie und die Wirtschaft ermöglicht (HADES, o. D.).

3.2 Konzessionen

Eine Konzession stellt eine behördliche Genehmigung dar, die einer Person oder einem Unternehmen die Nutzung öffentlicher Güter oder Ressourcen zu privaten oder kommerziellen Zwecken ermöglicht (Kley, 2024). Eine Konzession im Wasserrecht bezeichnet die behördliche Genehmigung zur Entnahme oder Nutzung von Wasser aus öffentlichen Gewässern für spezifische Zwecke wie Bewässerung, Wasserkraftnutzung, industrielle Anwendungen oder Trinkwasserversorgung. In der Schweiz ist die Vergabe von Wassernutzungskonzessionen durch die kantonalen Wasserrechtsbestimmungen geregelt, die in den jeweiligen Kantonsverfassungen (WNG) und entsprechenden Ausführungsgesetzen verankert sind (Kanton Bern, o. D.-b).

Eine spezielle Art der Konzession ist die private Gebrauchswasserkonzession, bei der Wasser für den individuellen oder gewerblichen Bedarf einer Person oder eines Unternehmens verwendet wird (Kanton Bern, o. D.-b). In der Regel sind derartige Konzessionen zeitlich begrenzt und beinhalten Umweltauflagen, um sicherzustellen, dass die Wasserentnahme keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt oder die öffentliche Wasserversorgung hat, einschliesslich Mindestabflussregelungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) und Monitoringpflichten. Private Nutzungskonzessionen sind von entscheidender Bedeutung in Regionen, die von Wasserknappheit betroffen sind oder in denen Nutzungskonflikte zwischen unterschiedlichen Interessengruppen bestehen (BAFU, 2018).

Die regulatorische Kontrolle über Wasserentnahmekonzessionen stellt ein essentielles Instrument des Wasserressourcenmanagements dar, das die nachhaltige Nutzung sowie den Schutz der aquatischen Ressourcen sichert (BAFU, 2017). Mit zunehmender klimatischer Variabilität und häufigeren Trockenperioden wird das Management und die Regulation von Wasserentnahmen durch Konzessionsvergaben an Bedeutung gewinnen (Weingartner & Schwanbeck, 2020).

3.3 Gesetze über Wasserentnahmen und Niedrigwasser

Für eine Konzession hat der Bund wie auch der Kanton rechtliche Grundlagen geschaffen, um eine gerechte und nachhaltige Wasserentnahme zu sichern.

Bund: Für die Erteilung einer Konzession zur Nutzung von Wasser gelten strenge Bedingungen, die die nachhaltige Nutzung und den Schutz der Gewässer sicherstellen müssen (Art. 76 BV). Zusätzliche Bundesgesetze wie das Gewässerschutzgesetz (GSchG) wie auch das Bundesgesetz über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte (WRG) setzen (ökologische) Bedingungen wie beispielsweise eine Fischtreppe bei einem Höhenunterschied für den Erhalt einer Gebrauchswasserkonzession (Art. 23 WRG).

Kanton Bern: Die Wassernutzungsgesetze des Kantons Bern (WNG) setzen die bundesrechtlichen Vorgaben im Kanton Bern um und konkretisieren diese für die kantonale Ebene. Sie fordern ökologische Verträglichkeit und die Einhaltung von Mindestabflüssen als Bedingung für die Erteilung von Wasserentnahmekonzessionen. Spezifische kantonale Bestimmungen verlangen ebenfalls die Sicherstellung ausreichender Wasserabflüsse, um Niedrigwasser zu vermeiden und die ökologischen Funktionen der Gewässer zu schützen.

Tabelle 3 Gesetzestexte von Bund und Kanton Bern über Niedrigwasser und Konzessionen aus den Gesetzen BV, GSchG, WRG, USG und WNG

Gesetz	Art.	Titel	Inhalt + Bezug Konzession und Niedrigwasser
Bundesebene			
BV	76	Wasser	1. Bund sorgt für die haushälterische Nutzung, den Schutz der Wasservorkommen sowie für die Abwehr negativer Einwirkungen des Wassers. 2. Bund legt Grundsätze fest über die Erhaltung, die Erschliessung der Wasservorkommen, für Kühlzwecke sowie über andere Eingriffe in den Wasserkreislauf. 3. Bund erlässt Vorschriften über den Gewässerschutz, Sicherung der Restwassermengen, Wasserbau, Sicherheit der Stauanlagen und die Beeinflussung der Niederschläge. 4. Kantone verfügen über die Wasservorkommen. Sie können für die Wassernutzung in den Schranken der Bundesgesetzgebung Abgaben erheben. (Art. 76 BV)
GSchG	2	Geltungsbereich	Gesetz gilt für alle ober- und unterirdischen Gewässer. (Art. 2 GSchG)
GSchG	4	Begriffe	h) Abflussmenge Q_{347} : Abflussmenge, die, gemittelt über zehn Jahre, durchschnittlich während 347 Tagen des Jahres erreicht oder überschritten wird und nicht beeinflusst ist i) Ständige Wasserführung: Abflussmenge $Q_{347} > 0$ k) Restwassermenge: Abflussmenge eines Fließgewässers, die nach Entnahmen von Wasser verbleibt. (Art. 4 GSchG)
GSchG	29	Bewilligung	a) einem Fließgewässer Wasser entnimmt b) aus Seen oder Grundwasservorkommen Wasser entnimmt. (Art. 29 GSchG)
GSchG	30	Voraussetzungen für die Entnahme	b) zusammen mit anderen Entnahmen darf einem Fließgewässer nicht mehr als 20% der Abflussmenge Q_{347} entnommen werden. (Art. 30 GSchG)
GSchG	31	Mindestrestwassermenge	1. Bei Wasserentnahmen aus Fließgewässern mit ständiger Wasserführung muss die Restwassermenge je nach Abfluss einen gewissen Wert nicht unterschreiten. (Art. 31 GSchG)
WRG	22	Wahrung der Schönheit des Landes	1. Naturschönheiten sind zu schonen und wo das allgemeine Interesse an ihnen überwiegt, ungeschmälert zu erhalten. 2. Die Wasserwerke sind so auszuführen, dass sie das landschaftliche Bild nicht oder möglichst wenig stören. (Art. 22 WRG)
WRG	23	Wahrung der Fischerei	Die Werkbesitzer sind verpflichtet, zum Schutze der Fische die Einrichtungen zu erstellen und sie zu verbessern, sowie alle zweckmässigen Massnahmen zu treffen. (Art. 23 WRG)
WRG	40	Der Konzessionär	1. Die Konzession wird einer bestimmten, natürlichen oder juristischen Person oder einer Personengemeinschaft erteilt. (Art. 40 WRG)
WRG	48	Pflichten eines Konzessionärs	1. Die Verleihungsbehörde setzt nach Massgabe des kantonalen Rechtes Leistungen und Bedingungen fest, gegen die dem Konzessionär das Nutzungsrecht erteilt wird, wie Gebühren, Wasserzins, Abgabe von Wasser oder elektrischer Energie, Konzessionsdauer und Rückkauf. (Art. 48 WRG)
WRG	54	Inhalt der Konzession	a. die Person des Konzessionärs; b. den Umfang des verliehenen Nutzungsrechtes mit Angabe der nutzbaren Wassermenge und der Dotierwassermenge pro Sekunde sowie die Art der Nutzung;

			<p>c. bei Ableitungen und Speicherungen die einzuhaltende Restwassermenge pro Sekunde sowie Ort und Art der Registrierung;</p> <p>d. weitere Bedingungen und Auflagen, die gestützt auf andere Bundesgesetze festgelegt werden;</p> <p>e. die Dauer der Konzession;</p> <p>f. die dem Konzessionär auferlegten wirtschaftlichen Leistungen wie Wasserzins, Pumpwerkabgabe, Abgabe von Wasser oder elektrischer Energie und andere Leistungen, die sich nach Massgabe besonderer Vorschriften aus der Nutzung der Wasserkraft ergeben;</p> <p>g. die Beteiligung des Konzessionärs am Unterhalt und an der Korrektur des Gewässers</p> <p>h. die Fristen für den Beginn der Bauarbeiten und die Eröffnung des Betriebes</p> <p>i. die allfälligen Rechte auf Beanspruchung des Heimfalls und auf Rückkauf des Werkes;</p> <p>k. das Schicksal der Anlagen beim Ende der Konzession;</p> <p>l. das Schicksal allfälliger Ersatzleistungen an andere Konzessionäre beim Ende von deren Konzessionen. (Art. 54 WRG)</p>
WRG	58	Konzessionsdauer	Die Konzession wird für höchstens 80 Jahre erteilt. (Art. 58 WRG)
USG	10	Umweltverträglichkeitsprüfung	Für grössere Wassernutzungsprojekte ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich. (Art. 10 USG)
Kanton Bern			
WNG	3	Nutzungsrecht	2.Die Nutzung bedarf einer Konzession oder einer Bewilligung. (Art. 3 WNG)
WNG	8	Gesteigerter Gemeinverbrauch	1.Es gelten zeitweise Wasserentnahmen aus Oberflächenwasser ohne feste Einrichtungen. Bewilligung durch die Gemeinde. (Art. 8 WNG)
WNG	9	Sondernutzung	1.Sondernutzungen sind konzessionspflichtig. (Art 9 WNG)
WNG	11	Konzession Erteilung	4.Eine Konzession für Wasserkraftnutzung max. 80 Jahre, eine Konzession für Gebrauchswassernutzungen max. 40 Jahre. (Art. 11 WNG)
WNG	13	Übertragung	1.Zustimmung der Konzessionsbehörde 2.Konzessionär erfüllt Erfordernisse des Gesetzes (Art. 13 WNG)
WNG	26	Einschränkung des Nutzungsrechtes	2.In Trockenzeiten kann der Regierungsrat bestehende Nutzungen vorübergehend einschränken. (Art. 26 WNG)
WNG	34	Konzessionsabgabe	1.Bei Erteilung, Änderung oder Erneuerung muss eine einmalige Abgabe gezahlt werden. (Art. 34 WNG)
WNG	42	Tatbestände	1.Mit Busse bis zu 40 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich b) Bauten und Anlagen zur Nutzung öffentlichen Wassers erstellt, ändert oder betreibt, ohne über eine Konzession oder Bewilligung zu verfügen.

Hinweis: Im Rahmen der Literaturrecherche wurden relevante Gesetzesartikel dokumentiert und durch den Erhalt eines Vertrags eines Teilnehmers ergänzt. Diese Liste stellt keine vollständige Zusammenstellung aller Gesetzesartikel dar, bietet jedoch einen Überblick über die Regelungen hinsichtlich Erhalt, Unterhalt und Restwassermenge einer Nutzungskonzession für Brauchwasser.

4. Methode

Um die Forschungsfrage zu untersuchen, welchen Einfluss Konzessionen auf die Niedrigwassersituationen in der Emme haben, wurde eine qualitative Methode angewandt, die ein Leitfadeninterview mit Konzessionär*innen beinhaltet. Das Leitfadeninterview ist eine Form der Befragung, die zu den drei Basismethoden der empirischen Sozial- bzw. Kommunikationsforschung gehört (Loosen, 2015; Niebert & Gropengiesser, 2013). Das Leitfadeninterview gehört zu den semistrukturierten Interviews. Semistrukturiert bedeutet, dass ein Spannungsfeld zwischen strukturiertem Leitfaden und offener Ausführung des Interviews entsteht (Döring, 2022). Diese Methode ermöglichte es zentrale Themen der beteiligten Konzessionär*innen gezielt anzusprechen und zu verstehen, während gleichzeitig Raum für spontane, tiefergehende Fragen und Antworten blieb. Die Konzessionär*innen konnten durch diese qualitative Methode wertvolle Einblicke in den Entscheidungsprozess zum Erwerb einer Konzession, die Faktoren und Anforderungen, die bei einer Erwerbung einer Konzession Vorschrift sind und die wahrgenommenen Auswirkungen auf die Niedrigwasserstände der Emme und den Zuflüssen liefern.

4.1 Forschungsdesign

Das Forschungsdesign dieser Arbeit ist qualitativ und explorativ (Döring, 2022), wodurch es sich besonders gut für die Untersuchung von Forschungsfragen eignet, die sonst quantitativer Analyse bedürfen. Darüber hinaus wurde in der Vergangenheit an der Emme überwiegend zur Eindämmung von Hochwasserereignissen geforscht und gebaut, wobei Niedrigwassersituationen weniger Beachtung geschenkt wurden. Ein qualitatives und exploratives Forschungsdesign eröffnet neue wissenschaftliche Perspektiven. Wenn zukünftig aufgrund des Klimawandels vermehrt über Niedrigwasser (bei der Emme) geforscht wird, könnte ein exploratives Forschungsdesign eine gute Grundlage für weiterführende Forschung sein. Das Ziel des Forschungsdesigns war es, neue qualitative Einsichten zu Niedrigwasser und Konzessionen zu gewinnen.

4.2 Datenerhebungsmethode

Die Datenerhebung erfolgte durch ein semistrukturiertes Leitfadeninterview mit Gebrauchwasserkonzessionär*innen im Einzugsgebiet der Emme. Diese Methode kombinierte die Struktur eines vorab festgelegten Fragenkatalogs mit der Flexibilität, die Reihenfolge der Fragen anzupassen oder zusätzliche Fragen zu stellen, die sich aus dem Gesprächsverlauf ergaben. Neben den Interviews konnten auch ergänzende Datenquellen, wie Dokumentenanalyse (zum Beispiel von einem Konzessionsvertrag) und Beobachtungen in die Studie einfließen (Kleemann et al., 2013).

4.3 Auswahl der Interviewten

Die Auswahl der Interviewpartner*innen erfolgte nach dem Prinzip des zielgerichteten Samplings (purposive sampling) (Döring, 2022). Dabei wurden gezielt Personen ausgewählt, die relevante Einsichten und Erfahrungen im Zusammenhang mit Gebrauchwasserkonzessionen und Niedrigwasserereignissen haben. Für die Auswahl der Interviewten war es wichtig, dass 1.) die

Interviewten eine private Gebrauchwasserkonzession besitzen und 2.), dass Besitzer*innen möglichst verschiedener Konzessionen (Beschneigung, Bewässerung, Trinkwasser, Gewerbe/Industriell oder Fischzuchtanlagen) unter den Interviewten vertreten waren. Die Auswahl der Interviewten erfolgte durch Anrufe und Mailverkehr mit verschiedenen passenden Ämtern und Institutionen (AWA, Bauernverband, Emmental Trinkwasser, Fischereiinspektorat, BKW) um Konzessionär*innen zu finden zu den Verschiedenen Nutzungen. Zudem wurden die Interviewten gefragt, ob sie Kontakt zu anderen Konzessionär*innen haben und diese möglicherweise kontaktiert werden dürften, damit mehrere Interviews entstehen konnten, um die Stichprobe der Arbeit zu vergrössern und die Ergebnisse aussagekräftiger zu gestalten.

Hinweis: Die Revision des Datenschutzgesetzes erschwerte das Finden von Konzessionär*innen dadurch, dass die Institutionen und Ämter Kontaktdaten der einzelnen privaten Gebrauchwasserkonzessionär*innen nicht weitergeben durften.

4.4 Vorbereitung der Interviews

Die Vorbereitung der Interviews umfasste ein erstes Erstellen eines Interviewleitfadens. Dieser wurde im ersten Teil (Fragen 1-7) auf der Basis der Gesetzgebung zum Erhalt einer Konzession aufgebaut und in einem zweiten Teil (Frage 8-11) auf der Basis von eigenen Erkenntnissen und Wissen rund um das Thema Niedrigwasser und Konzessionen in der Emme. Anschliessend wurde ein erstes Pilotinterview mit einem Angestellten des AWA durchgeführt und ausgewertet, um herauszufinden, ob diese Fragen schlussendlich eine Hypothese bestätigen und die Forschungsfrage beantwortet werden kann. Zudem wurde eine Excel-Tabelle mit allen Interviewten Konzessionär*innen geführt wie auch die nächsten Schritte festgehalten, damit ein organisiertes Anfragen stattfinden und keine Doppelungen von Konzessionär*innen auftreten.

Folgende Fragen wurden bei den persönlichen Treffen im Interviewleitfaden mit den Konzessionär*innen besprochen.

1. Können Sie sich kurz vorstellen (Name, Beruf, Wohnort) und den Weg zum Erhalt Ihrer Konzession wiedergeben?
2. Wo genau befindet sich Ihre Wasserentnahme?
3. Seit welchem Jahr besitzen Sie Ihre Konzession und in welchem Jahr wurde die Konzession das erste Mal benutzt?
4. Welche Auflagen haben Sie, um die Konzession zu nutzen?
5. Wieviel Wasser dürfen Sie (pro Sekunde, pro Minute, pro Stunde) entnehmen und wieviel Restwassermenge muss gewährleistet werden?
6. Wie wird die Wasserentnahme überwacht, damit die Restwassermenge gewährleistet wird?
7. Welche Auswirkungen hat Ihre Entnahmestelle für Ihre Konzession, insbesondere bei einer Niedrigwassersituation?

8. Wie würden Sie die aktuelle Niedrigwassersituation in der Emme/ ihren Seitenarmen beschreiben?
9. Welche Hauptursache(n) sehen Sie für das Entstehen von Niedrigwasser in der Emme? Sehen Sie ihre Konzession oder allgemein Konzessionen als Hauptursache oder Nebenursache für Niedrigwasser in der Emme?
10. Haben Sie persönlich schon Veränderungen in der Emme bemerkt und wenn ja, welche?
11. Welche Massnahmen werden derzeit unternommen, um die Niedrigwassersituation zu verbessern?
12. Kennen Sie weitere Konzessionär*innen, welche Gebrauchwasserkonzessionen für Beschneigung, Bewässerung, Stromerzeugung, Kühlwassernutzung oder für eine Fischzucht haben?

Aus diesen Antworten ergaben sich teils weitere (Rück-)Fragen, welche hier nicht aufgeführt werden.

4.5 Durchführung der Interviews

Die Interviews wurden im Zeitraum Mai bis August persönlich oder per Mail geführt, um eine flexible und umfassende Datenerhebung zu ermöglichen.

In den Sommermonaten herrscht bei Landwirt*innen Hochsaison. Deswegen wurden die ersten Interviews im Mai mit Landwirt*innen durchgeführt und andere Interviews nach hinten gesetzt.

Es wurden als erstes 23 Landwirt*innen angeschrieben, bei welchen die Vermutung nahelag, dass sie eine Konzession besitzen. Vierzehn davon erwiesen sich als konzessionslos. Neun besaßen eine Konzession. Es versprachen alle neun ein Interview. Aufgrund der vielen Arbeit, welche auf den Betrieben anfallen, wurden drei Interviews abgesagt.

Es wurden zudem Konzessionär*innen gesucht, welche ein Wasserkraftwerk besitzen und somit industriell, gewerblich oder privat Strom erzeugen. Es wurden hier elf Konzessionär*innen angeschrieben. Sieben davon erwiesen sich als Teilnehmenden der Genossenschaft Burgdorf, welche sich im Gewerbekanal in Burgdorf eine Konzession teilen. Hier füllte der Präsident der Genossenschaft den Fragebogen im Namen aller Konzessionär*innen im burgdorfer Kanal aus. Es wurde zudem ein Konzessionär in der Nähe von Langnau im Emmental gefunden, der dem Interview vor Ort zustimmte. Bei der Wassernutzung für Fischzuchtanlagen wurden vier potenzielle Konzessionär*innen angeschrieben oder angerufen. Hier erwiesen sich zwei als Konzessionär*innen. Beide versprachen ein Interview. Es wurde jedoch nur ein Fragebogen ausgefüllt.

Für die Konzession für Beschneigung wurde eine Person gefunden, welche bereit war den Fragebogen auszufüllen und diese Arbeit zu unterstützen. Weitere Konzessionär*innen wurden nicht gefunden.

Jedes persönliche Interview dauerte zwischen 60 und 90 Minuten und wurde mit mündlicher oder schriftlicher Zustimmung der Konzessionär*innen aufgezeichnet oder aufgeschrieben, um eine genaue Transkription und Analyse zu gewährleisten. Zudem konnte bei Interviews vor Ort ein erster Einblick

in die Wasserentnahmestelle einer Konzession genommen werden. Ausserdem konnten die Entnahmestellen durch die Einwilligung der Besitzer*innen fotografisch festgehalten werden.

Hinweis: Durch die anfällige Arbeit an vielen Betrieben wurden einige Interviews schriftlich von den Konzessionär*innen festgehalten. Dies entspricht nicht dem Forschungsdesign. Es wurde jedoch lieber ein Leitfadeninterview schriftlich durchgeführt als weniger Konzessionär*innen persönlich zu interviewen. Es wurde bei der Nachricht mit dem Leitfaden darin gebeten, die Antworten so präzise wie möglich aufzuschreiben.

4.6 Datenauswertung

Die Datenauswertung erfolgte durch eine Thematische Analyse nach Braun und Clarke aus dem Jahr 2006. Dabei handelt es sich um ein sechs-Schritte-Programm um die Daten auszuwerten (Braun & Clarke, 2006):

- 1) Transkribieren der Daten in Textform
- 2) Generieren der Codes
- 3) Themen generieren
- 4) Überprüfung der Daten
- 5) Definieren und Nennen der Themen
- 6) Ergebnisse aufschreiben

Als erstes wurde die Audiodatei der Gesprächspartner*innen transkribiert. Anschliessend wurden alle Antworten der Konzessionär*innen zusammengetragen und fragenweise zusammengeführt (siehe Anhang). Dabei wurden die transkribierten Interviews systematisch analysiert und die zwei Codes Niedrigwasser und Konzession herausgearbeitet. Anschliessend wurden die Themen generiert, also wiederkehrende Themen, Muster und Bedeutungen. Dazu gehörten Erhaltungsgeschichten, Erwartung und Zielen der Konzession, Auflagen, Überwachung, Verantwortung, Herausforderungen der Konzession, Hauptursachen für Niedrigwasser in der Emme, Herausforderungen der Emme sowie Strategien für die Zukunft. Da die meisten Fragen einzeln ein Thema besprachen, wurde die meisten Themen aufgrund der Themen der Fragen gewählt. Anschliessend wurden die aus den Themen und der Codes die Ergebnisse aufgeschrieben, welche in Kapitel 5 folgen.

4.7 Ethische Überlegungen

Die Interviews wurden unter strikter Einhaltung ethischer und rechtlicher Richtlinien durchgeführt. Die Teilnahme an den Interviews war stets freiwillig und die Teilnehmer*innen wurde zudem darauf hingewiesen, dass sie nicht verpflichtet waren Fragen zu beantworten, sofern sie dies nicht beantworten wollten/konnten. Die Teilnehmer*innen wurden zudem nach dem Interview gefragt, ob sie die Transkripte vor der Abgabe durchlesen möchten. Eine Person (Person 7) nahm dieses Angebot an. Zudem durften sich die Befragten jederzeit über den Stand der Interviews informieren mit der

Bedingung, dass nach dem 27.08.2024 kein Eingriff mehr getätigt werden könne, da an diesem Tag die Abgabe stattfinden werde. Dieses Angebot wurde von niemanden angenommen. Es wurde von jedem Teilnehmenden eine mündliche (vor Ort) oder eine schriftliche (Mail) Zustimmung zum Interview eingeholt. Es wurde bei jedem Interview oder bei dem ersten Telefon- oder Mailkontakt über das neue Datenschutzgesetz (revDSG) gesprochen/geschrieben und geklärt, wie die Person in der Arbeit benannt werden möchte. Es standen drei Möglichkeiten zur Wahl: 1) Nutzung des Namens, 2) Namensänderung und (Pseudonym 3) Anonymisierung. Die Antworten wie auch die Audio-Aufnahmen wurden vertraulich behandelt und in einer Cloud der Universität Bern wie auch lokal auf einem Laptop mit Zugangspasswort gesichert.

4.8 Relevanz und Beitrag der Studie

Diese explorative Untersuchung mittels Interviews lieferte wertvolle Einblicke in die Praktiken und Herausforderungen im Umgang mit Gebrauchwasserkonzessionen und Niedrigwassersituationen an der Emme, da in der Vergangenheit der Fokus eher auf Hochwasserforschung und -bewältigung als auf Niedrigwasserforschung und -bewältigung lag. Da die durchgelesenen Studien zu Niedrigwasser in der Emme rein quantitativ sind, wird in dieser Arbeit die Niedrigwasserthematik auf einen neuen Weg angesehen. In dieser Arbeit konnten Konzessionär*innen, ihre Erfahrungen mit Niedrigwasser teilen und ihre Lösungsansätze und Vorschläge für zukünftigen Forschungen mitteilen. Die gewonnenen Erkenntnisse der Teilnehmenden tragen zum qualitativen wissenschaftlichen Verständnis dieser Thematik bei und können als Grundlage für die Entwicklung praxisorientierter Empfehlungen dienen, um die Wasserressourcen nachhaltig zu bewirtschaften und die Resilienz gegenüber klimatischen Veränderungen zu erhöhen.

5. Ergebnisse

Im Einzugsgebiet wurden zehn Konzessionär*innen mit unterschiedlichen Typen von Gewässernutzungskonzessionen identifiziert, unter anderem für Bewässerung, Energieerzeugung, Fischzucht und Beschneigung. Die Überarbeitung des Datenschutzgesetzes (revDSG) schränkte den Zugang zu Kontaktdaten durch Ämter und Institutionen ein, was die Durchführung qualitativer Forschungen zu Niedrigwasserphänomenen und Konzessionen erheblich erschwerte. Daher erfolgte die Auswahl der Konzessionär*innen auf Basis bestehender Netzwerke und Empfehlungen während der Interviews, was zur Bildung einer Stichprobe durch soziale Verbindungen führte. Im Zeitraum von März 2024 bis August 2024 wurden keine Inhaber von Konzessionen für Kühlwasser oder Trinkwasser innerhalb des Einzugsgebietes identifiziert. Die folgenden Privatpersonen wurden zwischen März und Juni identifiziert und zwischen Mai und August interviewt:

Tabelle 4 Konzessionär*innen im Einzugsgebiet mit ihrer zugewiesenen Farbe für die Auswertung

Name	Art der Konzession	Entnahmeort/ Entnahmemenge	Restwasser- menge	Art des Gespräches
Person 1 (Hans Wälti)	Bewässerung/ Konzession	Lauperswil 100 l/min	Keine Menge	Vor Ort
Person 2 (Johannes Gerber)	Bewässerung/ Konzession	Langnau 1000 l/min	Restwasser- pumpe	Vor Ort
Person 3 (anonym)	Bewässerung/ Erlaubnis	Rüegsau Kein Limit	Keine Menge	Vor Ort
Person 4 (anonym)	Bewässerung/ Konzession	Utzenstorf Kein Limit	Keine Menge	Mail
Person 5 (Michel Rentsch)	Bewässerung/ Konzession	Ranflüh 1166 l/min	Restwasser- pumpe	Mail
Person 6 (Stefan Scheidegger)	Bewässerung/ Konzession	Ranflüh 208 l/min	Restwasser- pumpe	Vor Ort
Person 7 (anonym)	Wasserkraft/ Konzession	Langnau 5 m ³ /s	540 l/s	Vor Ort und Mail
Person 8 (anonym)	Wasserkraft/ Konzession	Burgdorf 5 m ³ /s	2.2 m ³ /s	Mail
Person 9 (Hans Egli)	Beschneigung/ Konzession	Bumbach Nach GSchG 30	Nach GSchG 30	Mail
Person 10 (anonym)	Fischzuchtanlage/ Konzession	Schwanden 100 l/min	50 l/min	Mail

Nach der Durchführung der Leitfadeninterviews erfolgte die Transkription, gefolgt von der Konsolidierung der bedeutendsten Aussagen in einem zentralen Dokument (siehe Anhang). Dazu wurde eine Karte (Abb. 8) generiert mit allen Entnahmestellen und deren räumliche Verteilung.

Abbildung 8 Layer: Gewässernetz 1:2 Mio. mit den Entnahmeorten der einzelnen Konzessionär*innen, in den zugewiesenen Zahlen (swisstopo, 2024)

Nach Abschluss der Transkription erfolgte eine eingehende Analyse der Aussagen der Interviewten, um zentrale Themen zu identifizieren, die für die Beantwortung der Hypothesen sowie der Forschungsfrage von besonderer Relevanz sind. Themen wie Auflagen, Herausforderungen, Ziele, Überwachung, Verantwortung, Lösungsansätze, Erfolgskriterien oder Erwartungen wurden als Schlüsselthemen herausgearbeitet (siehe Anhang).

Erhaltshistorie der Konzessionen: Die Personen 1, 2, 3, 6, 8, 9 und 10 haben ihre Lizenz persönlich beantragt, während die Personen 4, 5 und 7 diese von Vorfahren oder Vorgängern übernommen haben. Die Konzessionserteilung für Person 2 war mit einer Erhaltshistorie von drei Jahren am längsten.

Erwartungen und Ziele: Alle befragten Konzessionäre hatten eine klare Erwartung an die Nutzung ihrer Wasserrechte, nämlich Wasser aus einem Seitenarm oder der Emme für spezifische Zwecke wie Bewässerung, Energieerzeugung, Fischzucht oder künstliche Beschneidung zu entnehmen. Diese Erwartung konnte durch die Konzessionen erfüllt werden. Laut Berichten der Landwirt*innen (Personen 1, 4, und 5) gab es nur wenige Tage mit vermindertem Abfluss in den Fliessgewässern, was zu einem temporären Bewässerungsstopp führte. Wie in den Interviews mit den Landwirt*innen beschrieben, waren die Auswirkungen dieses Phänomens auf individueller Ebene geringfügig und von kurzer Dauer. Das primäre Ziel der einzelnen Konzessionär*innen im Hinblick auf die Nutzung der Wasserkonzession wurde in allen Interviews mit dem AWA als vorteilhaft beschrieben, da es lediglich einen einmaligen (längerer) bürokratischen Aufwand für beide Parteien sowie einen einmaligen finanziellen Aufwand für die Einrichtung verursache. Nach der Errichtung fallen lediglich die jährlichen Wasserzinsgebühren an, zudem muss die Entnahmestelle kontinuierlich den festgelegten Anforderungen entsprechen. Der Erwerb der Konzession war jedoch durch Verzögerungen bei der Bearbeitung durch das AWA gekennzeichnet. Zudem führten personelle Wechsel in der kantonalen Behörde dazu, dass zwei Anträge der Befragten (Person 2 und 6) auf Konzessionserwerb nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Gemäss den eigenen Angaben herrschte jedoch unter den Konzessionär*innen Konsens: Alle Befragten beabsichtigen, nach Ablauf ihrer Konzession, diese aufgrund des günstigen Wasserzinses von 50 Franken pro Jahr (Stand 2024) zu erneuern. Person 1 formulierte den Grund zur Erneuerung treffend:

«Man weiss nie, was in zwanzig Jahren ist. Wenn ich eine staatlich geprüfte Konzession habe, kann ich auch in zehn Jahren Erdbeeren anpflanzen.»

Die Mehrheit der Landwirt*innen prognostiziert eine Zunahme des Wertes und der Anzahl der Konzessionen in der Zukunft, was zu einem allgemeinen Bestreben führt, bestehende Lizenzen nach deren Ablaufdatum zu verlängern.

Herausforderungen: Zu den häufigen Herausforderungen gehört die Erteilung der Konzession, bei der es teilweise zu erheblichen Wartezeiten kam. Im Fall von Person 2 vergingen drei Jahre bis zur erstmaligen Nutzung der Konzession. Des Weiteren traten Kommunikationsschwierigkeiten mit den

kantonalen und kommunalen Behörden auf. Person 1 schilderte eine Begebenheit aus den 1980er Jahren, als aufgrund eines besonders heissen Sommers ein generelles Entnahmeverbot von Wasser aus Fliessgewässern verhängt wurde, um den Fischbeständen ausreichende Wassermengen zu gewährleisten. Er kontaktierte daraufhin das AWA und schilderte die Dringlichkeit der Bewässerung, um katastrophale Folgen für die Erdbeerpflanzung abzuwenden. Infolgedessen erteilte das AWA ihm die Genehmigung zur Wasserentnahme, obwohl andere Behörden (Gemeinde Lauperswil) dies untersagt hatten. Der Landwirt aus Utzenstorf (Person 4) muss aufgrund der Bodenporosität im Untergrund und allfälligen Trockenzeiten seine Kulturen bewässern, um einen optimalen Ernteertrag zu erzielen. Die Bewässerungsgenehmigung wurde ihm vom AWA erteilt. Zudem unterlag Person 3 Restriktionen bezüglich der Bewässerung bestimmter Felder, da diese sich in einer Schutzzone eines Wasseraufbereitungswerkes befinden. Für die Bewässerung ist es erforderlich, die Erlaubnis vom AWA einzuholen. Vier Befragte (Personen 2, 5, 6, 7) befinden sich entlang eines gewerblichen Kanalsystems. Die Koordination der Bewässerung muss unter den Konzessionären abgesprochen werden, um die erforderliche Restwassermenge zu sichern. Person 7 ist weniger betroffen, da 100% des zur Energieproduktion verwendeten Wassers wieder in die Ilfis zurückgeführt werden.

Auflagen: Sämtliche Konzessionäre unterlagen vergleichbaren Bedingungen, unabhängig von der spezifischen Art der privaten Wassernutzungskonzession, was in den verschiedenen gesetzlichen Bestimmungen (siehe Kapitel 3.3) festgelegt ist. Alle untersuchten Systeme wiesen gemeinsame ökologische Vorschriften auf, die eine Vorrichtung zur Verhinderung des Eindringens von Fischen in Entnahmestellen verlangten. Dies umfasste feinmaschige Netze in der Landwirtschaft zur Ermöglichung der flussabwärts gerichteten Fischwanderung bis zu grossen Strukturen bei Wasserkraftwerken. Im Wasserkraftwerk in Langnau wurde beobachtet, dass kleine Fische ungehindert durch die Wasserentnahmestelle und die Turbine schwimmen können. Laut Aussage von Person 7 wird der Fischbestand dadurch nicht beeinträchtigt, jedoch könnte es zu einer kurzzeitigen Desorientierung bei den Fischen kommen.

Die zweite Auflage, die fast allen Konzessionären auferlegt ist, betrifft die Restwassermenge. Abgesehen von den Konzessionären 1, 3 und 4 sind alle verpflichtet, einen bestimmten Mindestabfluss in Litern pro Sekunde zu gewährleisten. Die Kantone legen die angemessene Restwassermenge für jedes Gewässer und jeden Entnahmeort individuell durch einen Ingenieur fest (BAFU, o. D.-a). Person 3 bestätigte dies im Interview, da er sich in diesem Moment in der Phase zum Erhalt einer Konzession befindet.

Darüber hinaus sind die Inhaber von Konzessionen für Wasserkraftwerke aufgrund des Höhenunterschiedes verpflichtet, den Einbau von Fischtreppe zu gewährleisten, um die freie Migration der Fischpopulationen in der Ilfis sowie in der Emme sicherzustellen. Person 7 ist zudem verpflichtet, Massnahmen zum Hochwasserschutz zu implementieren, während Person 8 einen Bachabschlag

gewährleisten muss. Ein Bachabschlag wird durchgeführt, um einen Kanal trocken zu legen und von Verschlammung und Verkrautung zu befreien (Lueger, 1904).

Überwachung: Die Überwachung der Wassernutzung variiert je nach Art der Konzession. Sie reicht von der visuellen Kontrolle des Wasserpegels (Personen 1, 3, 5, 6) bis hin zu automatisierten Messsystemen zur Erfassung der Restwassermenge (Personen 2, 4). Automatisierte Überwachungssysteme werden bei Wasserkraftwerken eingesetzt, während für andere Konzessionsarten manuelle Kontrollen, einschliesslich der Nutzung von Wasserzählern, durchgeführt werden (Personen 7, 8).

Verantwortung: In den durchgeführten Interviews wurde deutlich, dass die Konzessionär*innen die Auffassung vertreten, dass Konzessionen nicht als primärer Faktor für Niedrigwasserereignisse anzusehen sind. Insbesondere wird bei Wasserkraftwerken das vollständig entnommene Wasser wieder, wenn auch flussabwärts, in das Gewässer zurückgeführt. Der Fischzuchtprozess ermöglicht die nahezu verlustfreie Rückführung des Wassers in das ursprüngliche Gewässer.

Die befragten Landwirte und Landwirtinnen wiesen in ihren Meinungsäusserungen auf eine einheitliche Sichtweise hin. Keiner der interviewten Landwirt*innen identifizierte die Bewässerung oder die tatsächliche Wasserentnahme ohne Rückführung als Ursache für die Niedrigwassersituation in der Emme. Zur Minimierung der Verdunstungsrate erfolgt die Bewässerung von Kulturen vorzugsweise in den frühen Morgenstunden sowie spätabends.

Der Einsatz von Beschneiungsanlagen erfordert eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung, bei der das eingesetzte Wasser nicht verbraucht, sondern lediglich zyklisch genutzt wird, so Person 9. Durch den natürlichen Prozess der Schneeschmelze und Verdunstung wird das Wasser vollständig in den Wasserkreislauf zurückgeführt.

Der anthropogene Klimawandel wurde als hauptsächlicher Faktor für die Niedrigwassersituationen identifiziert. Die in den letzten Jahren gestiegenen Temperaturen, mit Ausnahme der Jahre 2024 und 2021, stellten eine besondere Herausforderung für die Landwirtschaft und die Betreiber von Wasserkraftwerken dar. Während der Dürreperioden intensivierten Landwirte die Nutzung ihrer Wasserbezugsrechte zur Bewässerung und zeigten sich dankbar für deren Besitz. Gleichzeitig mussten Betreiber von Wasserkraftwerken Ertragseinbussen bei der Stromerzeugung einkalkulieren.

Zahlreiche Landwirt*innen identifizieren die Entnahme von Grundwasser in Aeschau, wo dieses als Trinkwasser in die Stadt Bern transportiert wird, als primäre Ursache für den Niedrigwasserstand der Emme. Die Absenkung des Grundwasserspiegels wurde als wesentlicher Faktor für die Reduktion des Flusspegels angesehen, da typischerweise mit der Minderung des Grundwasserspiegels auch eine Abnahme des Flusswassers einhergeht.

Verschiedene Konzessionär*innen identifizieren die baulichen Massnahmen (Revitalisierungen) an einer oder beiden Uferseiten der Emme als primären Faktor für die Niedrigwassersituation oder als unzureichend für die Bewältigung zukünftiger Niedrigwasserereignisse. Die Renaturierung der Emme

und die damit einhergehende Verbreiterung des Flussbetts ermöglichen eine signifikante Reduzierung von Wasserpegel und Wasserabfluss.

Der Fischereiaufseher führte die niedrige Wasserführung der Emme auf die komplexe Verzweigung der Fliessgewässer zurück, insbesondere da bestimmte Ableitungen, wie der Gewerbekanal in Burgdorf, erst in späteren Flussverläufen, etwa in die Aare, rückgeführt werden. Dies resultiert in einem signifikanten Wasserdefizit zwischen Burgdorf und der Mündung in Luterbach, welches die Abflussmenge entscheidend beeinflusst.

Lösungsansätze und Strategien: Mehrere Strategien zur Bewältigung von Niedrigwasser wurden identifiziert, darunter die Implementierung einer flexiblen Restwassermengenregelung, die auf Grundlage der Abflussrate variabel angepasst werden kann. Zudem wurde die Einführung von kantonalen Konzessionen in der Vergangenheit als möglicher Lösungsansatz diskutiert, um Niedrigwassersituationen zu verringern. Dadurch konnte das AWA auf der Grundlage der Bundesgesetze pro Konzession festlegen, wieviel Wasser durch eine Konzession maximal entnommen werden darf und bei niedrigem Pegelstand oder Abfluss ein Entnahmestop aussprechen. Die umgesetzten Massnahmen, einschliesslich der Renaturierung an der Emme, wurden nicht als positive Beiträge zur Minderung von Niedrigwassersituationen gewürdigt, sondern als negative Entwicklungen bewertet.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass unter den Konzessionären eine weitgehende Übereinstimmung hinsichtlich der Lösungsmöglichkeiten, der aktuellen Situation der Emme und der Hauptursachen für das Niedrigwasser besteht. Uneinigkeit herrschte hingegen bei der Bewertung der Bedeutung der Restwassermenge, da einige eine flexible Restwassermenge wünschen und andere nicht.

6. Diskussion

Die Ergebnisse der Interviews und deren Auswertungen deuten darauf hin, dass der anthropogene Klimawandel für die Mehrheit der Befragten einen signifikanten Einfluss auf die Abflussmenge und das Pegelverhalten der Emme ausübt. Diese Veränderung manifestiert sich vor allem in der Häufung von Trockenperioden, die von den Befragten in den Jahren 2018 und 2021 beobachtet wurden. Zudem wurde in spezifischen Jahren (2003, 2018, 2022) eine damit verbundene Abnahme der Abflussmengen in der Emme und deren Zuflüssen dokumentiert. Die durchgeführten Interviews verdeutlichen, dass sowohl die geologische Beschaffenheit im Unterlauf der Emme ab Burgdorf als auch die hydraulischen Massnahmen entlang des gesamten Flusslaufs, die gezielte Grundwasserentnahme in Aeschau sowie teilweise bestehende Wasserentnahmekonzessionen potenziell zur Intensivierung des Phänomens des Niedrigwassers beitragen können. Ungeachtet der Diskussionen besteht Konsens unter den Konzessionär*innen darüber, dass die vorhandenen Konzessionen nicht der primäre Verursachungsfaktor für Niedrigwasserstände sind. Eine mögliche erweiterte Fragestellung wäre, ab welchem Abflusswert (zum Beispiel m^3/s) ein Fliessgewässer in der Schweiz einen signifikanten Einfluss auf die Entstehung einer Niedrigwassersituation nimmt. In einer Mitteilung von Person 4 wurde treffend erörtert, inwiefern die Wasser Konzession zur Niedrigwassersituation beiträgt:

«Ich behaupte die Landwirtschaft ist nur ein kleiner Teil des «Problems» Niedrigwassers.»

Die qualitative Untersuchung widerlegte Hypothese 1, dass Konzessionen das Risiko für Niedrigwasser erhöhen, da nahezu 100% des in Wasserkraftwerken und Fischzuchtanlagen entnommenen Wassers wieder zurückgeführt werden. Nur die Landwirtschaft und die künstliche Beschneidung führen zu einem Nettoverlust von Wasser an die Umgebung, einschliesslich der Pflanzen und des Grundwassers. Vertreter dieser Sektoren betonten in Gesprächen, dass beim Anbau von Erdbeeren, Kartoffeln und Gewächs eine kurze, aber intensive Bewässerung sowohl beim Säen als auch während des Wachstums im Frühjahr erforderlich ist. Da jedoch in den Morgen- wie auch Abendstunden bewässert wird, wird nicht allzu viel Wasser verdunstet, sondern gelangt durch die Infiltration ins Grundwasser und somit zurück in den Wasserkreislauf, so Person 4 und 9.

Die in den Interviews geäusserte Zustimmung zur Hypothese 2, dass kantonale Konzessionen in Bern das Risiko von Niedrigwasser vermindern, deutet darauf hin, dass eine zentralisierte Vergabepaxis auf kantonaler Ebene vorteilhafter für das Wasserressourcenmanagement ist als die bisherige kommunale Vorgehensweise. Ein flächendeckendes Monitoring für die einzelnen Kantone ermöglicht eine zügigere Reaktion auf Niedrigwasserereignisse.

Eine zentrale Erkenntnis dieser Untersuchung ist, dass die Effekte der Wasserentnahme mittels Konzessionen auf die Niedrigwasserbedingungen massgeblich von der hydrologischen Dynamik und den geologischen Eigenschaften des Flussbettes abhängen. Die rasche Infiltration in das lockere Substrat unterhalb von Burgdorf reduziert signifikant die Abflussmengen, was in Verbindung mit der

Wasserentnahme zu extremen Niedrigwasserverhältnissen führen kann, wie in den Jahren 2018, 2022 und 2023 beobachtet wurde, so beschrieb es Person 4. Die Ergebnisse legen nahe, dass eine umfassende Analyse der aktuellen Wasserentnahmeregulierung und entsprechende Anpassungen der Konzessionsvergabe erforderlich ist, um die potenziellen ökologischen und ökonomischen Auswirkungen von Niedrigwasser zu reduzieren.

Ein bedeutsamer Befund dieser Untersuchung betrifft die ökologische Dimension des Niedrigwassers, wobei die Reduktion der Abflussmengen und die damit einhergehende Erhöhung der Wassertemperaturen erhebliche Auswirkungen auf die aquatischen Lebensräume haben. Die Reduktion der Population temperatur- und sauerstoffsensibler Fischarten wie der Äsche ist infolge ungünstiger Umweltbedingungen signifikant. Diese Entwicklung impliziert die Notwendigkeit, die Umweltauswirkungen von Wasserentnahmen in Bewirtschaftungspläne zu integrieren und adaptive Managementstrategien zu entwickeln, die auf veränderte klimatische Bedingungen reagieren.

Zudem zeigen die Ergebnisse, dass Konzessionen wie diejenige von Person 1, die 1986 erteilt wurde, seitens des Kantons nicht an die aktuelle Gesetzgebung angepasst wurden. Die einzige bestehende Auflage betrifft die Nutzung eines feinmaschigen Netzes zur Gewährleistung der Fischdurchgängigkeit im Kanal. Es besteht keine Verpflichtung zur Sicherstellung einer Restwassermenge, was im Rahmen der gegenwärtigen gesetzlichen Bestimmungen nicht zulässig ist. Auch das landwirtschaftliche Kollektiv von Rüegsau (Person 3) unterliegt den gleichen Bedingungen, da sie gemäss der Genehmigung durch die Gemeinde keine Restwassermenge gewährleisten müssen. Die zukünftige Entwicklung der Konzessionseinlösung dieser Gruppe wirft interessante Fragestellungen auf. Der Landwirt erklärte, dass in den kommenden Monaten ein Ingenieur die Entnahmestelle besuchen muss, um die Restwassermenge zu berechnen.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Wasserentnahme durch Konzessionen in der Emme Chancen zur nachhaltigen Ressourcennutzung bietet. Sie bietet die Möglichkeit, die Auswirkungen auf die Wasserverfügbarkeit durch gezieltes Monitoring und Management effektiver zu kontrollieren. Die Herausforderung besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen den divergierenden Nutzungsinteressen der Wassernutzer und den ökologischen Anforderungen des limnischen Ökosystems zu etablieren. Angesichts der prognostizierten Zunahme von extremen Wetterereignissen und den damit verbundenen hydrologischen Veränderungen ist es erforderlich, die bestehenden Konzessionsregelungen zu evaluieren und anzupassen, um die langfristige Nachhaltigkeit der Wasserressourcen im Emmental zu sichern.

Das explorative Forschungsdesign und das Leitfadeninterview sind aufgrund ihrer Flexibilität und der Möglichkeit zur gezielten Nachfrage besonders geeignet für die Untersuchung von Konzessionär*innen. Das Leitfadeninterview bietet den Vorteil der methodischen Vorbereitung, was die frühzeitige Erstellung des Interviewleitfadens im Schreibprozess ermöglicht. Dies gestattet bei Terminvereinbarung eine unmittelbare Durchführung des Interviews mit den entsprechenden Instrumenten. Diese Verfahrensweise ermöglichte eine

spontane Interaktion mit konzessionierten Landwirten, die eine flexible Geschäftsstrategie verfolgten. Ein Nachteil des explorativen Forschungsdesigns besteht darin, dass es einen gewissen Interpretationsspielraum bei der Durchführung der thematischen Analyse lässt. Bei der Auswahl der zentralen Themen und Codes war die Konsistenz zwischen verschiedenen Forschenden nicht eindeutig, was die Sicherstellung der Reliabilität beeinträchtigen könnte. Im Kontext qualitativer Forschungsmethoden wird die Konsistenz der Datenkodierung und -auswertung durch unterschiedliche Forschende mittels Interrater- oder Intercoder-Reliabilität beurteilt, insbesondere wenn es um die Kohärenz dieser Prozesse geht (Braun & Clarke, 2006).

Die bedeutendste Auswirkung dieser Studie auf die Forschung liegt in ihrer qualitativen Methodik, da hydrologische Extreme gewöhnlich durch die quantitative Erfassung von Parametern wie Abfluss, Pegel und Temperatur analysiert werden. Mittels der geführten Interviews erfolgt die primär qualitative Erfassung der Situation und ihrer Auswirkungen. Zur Erfassung quantitativer Parameter wurden jedoch auch numerische Daten erfragt, wie etwa die Restwassermenge, das Entnahmehöchstmengeniveau, die Konzessionserteilungskosten sowie das Jahr der Konzessionserteilung. Für die Bewertung des maximalen Wasserentnahmevermögens aus dem Fließgewässer sowie der verbleibenden Restwassermenge wurden detaillierte Berechnungen durchgeführt, die es ermöglichten, quantitative Daten sinnvoll zu kontextualisieren.

7. Schlussfolgerungen

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Konzessionär*innen nicht als primäre Ursache für die Niedrigwassersituation in der Emme identifiziert werden. Sowohl die Energieproduzent*innen als auch die Fischzüchter*innen führen 100 % des genutzten Wassers in das Fliessgewässer zurück. Bei der künstlichen Schneebeschaffung wurde argumentiert, dass das verwendete Wasser letztlich in den Wasserkreislauf zurückgeführt wird. Ähnlich äusserten sich Landwirt*innen, die bestätigten, dass ein geringer Prozentsatz des bewässerten Wassers von den Pflanzen aufgenommen wird, während der Grossteil entweder verdunstet oder durch das Grundwasser in den hydrologischen Kreislauf zurückkehrt. Probst (2015) bemerkte, dass die Verdunstung von Abflusswasser als potenzieller Faktor für Niedrigwassersituationen in der Schweiz nicht auszuschliessen ist (Probst, 2015). Die Bewässerung, insbesondere während des Tages, kann dieses Potenzial erhöhen, da eine intensivere Bewässerung erforderlich ist, um die Landwirte auf die 2 mm Bewässerungsziel zu bringen.

Die Untersuchung zeigt, dass private Gebrauchswaterkonzessionen einen geringen Einfluss auf das Auftreten und die Bewältigung von Niedrigwasserereignissen in der Emme und ihren Zuflüssen haben, jedoch nicht als primäre Ursache identifiziert werden können. Es wurden andere Faktoren wie der Klimawandel, die Grundwasserabsenkung in Aeschau, die baulichen Massnahmen entlang der Emme zur Revitalisierung und die geologisch unterschiedlichen Untergründe nach Burgdorf als Hauptursache genannt.

Die qualitative Untersuchung an der Emme hat gezeigt, dass es weiterhin zahlreiche Themen gibt, die in zukünftigen Studien betrachtet werden sollten, insbesondere die in der Diskussion (Kapitel 6) aufgeworfene Fragestellung, ab welchem Abflusswert (m^3/s) bei der Wasserversorgung von Fliessgewässern im Untersuchungsgebiet ein signifikanter Einfluss auf die Niedrigwassersituation feststellbar ist. Hier könnte eine dynamische Karte erstellt werden, die die Klassifizierung von Fliessgewässerkategorien umfasst, welche anschliessend einen Schwellenwert erhalten, ab dem eine Niedrigwassersituation bei einer Entnahme vorliegt.

Die fehlende Rückführung von entnommenem Wasser durch Landwirt*innen in Gewässer legt nahe, dass eine spezifische Untersuchung in diesem Bereich angebracht ist. Eine quantitative Analyse könnte hier sinnvoll sein, um die von Landwirt*innen im Untersuchungsgebiet für die Bewässerung entnommene Wassermenge zu bestimmen. Hier könnte die qualitative Forschung und die Meinungen und Erfahrungen der Landwirt*innen quantitativ bewiesen werden. Jedoch könnte die Überarbeitung des Datenschutzgesetzes die Forschung behindern. Eine wissenschaftliche Kooperation mit Personen, die Verbindungen zu landwirtschaftlichen Betrieben haben, oder die Durchführung der Forschung im Auftrag einer Bundes- oder Kantonsbehörde, welche über die relevanten Daten verfügt, könnte sinnvoll sein. Des weiteren stellt sich die Frage, inwieweit die Ableitung von Grundwasser in Aeschau für die Niedrigwassersituation ursächlich ist. Des weiteren könnte eine Arbeit in der Geologie die Bodenveränderung zwischen Burgdorf und Kirchberg analysiert werden. Darüber hinaus könnte

untersucht werden, wie die Tropfbewässerungssysteme optimiert werden können, um den Wasserverbrauch bei der Bewässerung von Kulturen zu minimieren, insbesondere im Hinblick auf mögliche hydrologische Veränderungen in der Schweiz infolge des Gletscherrückgangs. Ein abschliessender interessanter Forschungsbericht könnte über die hydrogeologischen Gegebenheiten im Emmental informieren. Laut den Ausführungen der WEA (1983) existiert im Emmental eine Vielzahl an Grundwasservorkommen in Form von unterirdischen Seen. Der grösste Grundwasserleiter befindet sich im unteren Abschnitt bei Kirchberg. Eine Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen Grund- und Flusswasser im Emmental wäre von Interesse, insbesondere im Hinblick auf die oft gehörte Aussage: "Grundwasser im Emmental = Wasser der Emme". Eine wissenschaftliche qualitative Analyse dieser Behauptung könnte aufschlussreiche Erkenntnisse liefern.

Literaturverzeichnis

- Amt für Landwirtschaft und Natur [LANAT] (2016): Bewässerung landwirtschaftlicher Kulturen in Trockenperioden. www.bvd.be.ch/content/dam/bvd/dokumente/de/awa/wasser/wassernutzung/wasserentnahmen-bei-trockenheit/trosec-merkblatt-landw-bew%C3%A4sserung-bei-trockenheit.pdf. Zugriff: 11. Juli 2024.
- Amt für Umwelt Solothurn [AfU] (2022): Ein Fluss verbindet: Hochwasserschutz und Revitalisierung entlang der Solothurner Emme (2008–2020). Solothurn: 148 S.
- Amt für Wasser und Abfall [AWA] (2018): Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern. Bern, Schweiz: 18 S.
- Barben, Dölf (2023): Emme: Austrocknung im Laufe der Zeit. Berner Zeitung. <https://www.bernerzeitung.ch/die-austrocknungsphasen-werden-markant-zunehmen-757185858579>. Zugriff: 11. Juli 2024.
- Bernisch Kantonaler Fischerei-Verband [BKFBV] (2023): Angeln in der Emme. [www.bkfbv-fcbp.ch/fischen-im-kanton-bern/patentgewaesser/fliessgewaesser/emme/#:~:text=Das%20Fischereiinspektorat%20hat%20deshalb%20mit,251\)%20jegliche%20Fischerei%20verboten%20ist](http://www.bkfbv-fcbp.ch/fischen-im-kanton-bern/patentgewaesser/fliessgewaesser/emme/#:~:text=Das%20Fischereiinspektorat%20hat%20deshalb%20mit,251)%20jegliche%20Fischerei%20verboten%20ist). Zugriff: 11. August 2024.
- Braun, Virginia; Clarke, Victoria (2006): Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Bundesamt für Landestopografie [swisstopo] (2024): Kartenviewer. www.map.geo.admin.ch. Zugriff: 12. Juli 2024.
- Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie [MeteoSchweiz] (2012): Hagelklimatologie. www.meteoschweiz.admin.ch/klima/klima-der-schweiz/hagelklimatologie.html. Zugriff: 12. August 2024.
- Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie [MeteoSchweiz] (2021): Entwicklung Temperatur, Niederschlag und Sonnenschein. www.meteoschweiz.admin.ch/klima/klimawandel/entwicklung-temperatur-niederschlag-sonnenschein.html#. Zugriff: 6. August 2024.
- Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie [MeteoSchweiz] (2024): Messwerte und Messnetze. www.meteoschweiz.admin.ch/service-und-publikationen/applikationen/messwerte-und-messnetze.html#param=messwerte-lufttemperatur-10min&table=false&station=LAG. Zugriff: 23. Juli 2024.

- Bundesamt für Umwelt [BAFU] (1999): Die Abflussmenge Q347, Bundesamt für Umwelt, [online] <https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/publikationen-studien/publikationen-wasser/die-abflussmenge-q347.html>[abgerufen am 04.09.2024].
- Bundesamt für Umwelt [BAFU] (2005): Ordnung im Schweizer Gewässernetz?! Bundesamt für Umwelt.
- Bundesamt für Umwelt [BAFU] (2017): Haushälterischer Umgang mit Wasserressourcen. Bern, Schweiz: AQUA & GAS 9 S.
- Bundesamt für Umwelt [BAFU] (2018): Ende des Niedrigwassers? Rückschau und Ausblick. www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/dossiers/ende-des-niedrigwassers-rueckschau-und-ausblick.html. Zugriff: 4.August 2024.
- Bundesamt für Umwelt [BAFU] (2019): Hitze und Trockenheit im Sommer 2018: Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Bundesamt für Umwelt. Umwelt-Zustand Nr. 1909: 91 S.
- Bundesamt für Umwelt [BAFU] (2020): Bundesinventar der Auengebiete von nationaler Bedeutung: Stand und Handlungsbedarf. www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/fachinformationen/oekologische-infrastruktur/biotope-von-nationaler-bedeutung/auen.html. Zugriff: 2.August 2024.
- Bundesamt für Umwelt [BAFU] (2021a): Auswirkungen des Klimawandels auf die Schweizer Gewässer: Hydrologie, Gewässerökologie und Wasserwirtschaft. Bundesamt für Umwelt. Bern, Schweiz: Umwelt- Wissen Nr. 2101: 134 S.
- Bundesamt für Umwelt [BAFU] (2021b): Bestimmung des Abflussregimetyps. www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/wasser--methoden/grobe-abschaetzung-hydrologischer-kenngrößen-ueber-den-abfluss/bestimmung-des-abflussregimetyps.html. Zugriff: 12. August 2024.
- Bundesamt für Umwelt [BAFU] (2021c): Niedrigwasserwahrscheinlichkeiten (Jahresniedrigwasser NM7Q) Eggiwil, Heidbüel (EDV: 2409). www.hydrodaten.admin.ch/documents/Niedrigwasserstatistik/2409nq.pdf. Zugriff: 2.August 2024.
- Bundesamt für Umwelt [BAFU] (2021d): Niedrigwasserwahrscheinlichkeiten (Jahresniedrigwasser NM7Q) Emmenmatt (EDV: 0070). www.hydrodaten.admin.ch/documents/Niedrigwasserstatistik/0070nq.pdf. Zugriff: 2.August 2024.

- Bundesamt für Umwelt [BAFU] (2021e): Niedrigwasserwahrscheinlichkeiten (Jahresniedrigwasser NM7Q) Wiler, Limpachmündung (EDV: 0155). www.hydrodaten.admin.ch/documents/Niedrigwasserstatistik/0155nq.pdf. Zugriff: 2. August 2024.
- Bundesamt für Umwelt [BAFU] (2022a): Gewässer in der Schweiz: Zustand und Massnahmen. Bundesamt für Umwelt. Bern, Schweiz: Umwelt-Zustand Nr. 2207: 90 S.
- Bundesamt für Umwelt [BAFU] (2022b): Moorlandschaften von nationaler Bedeutung. www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/landschaft/fachinformationen/landschaften-nationaler-bedeutung/moorlandschaften-von-nationaler-bedeutung.html. Zugriff: 11. August 2024.
- Bundesamt für Umwelt [BAFU] (2024a): Eggiwil Heidbüel. www.hydrodaten.admin.ch/de/seen-und-fluesse/stationen-und-daten/2409. Zugriff: 11. August 2024.
- Bundesamt für Umwelt [BAFU] (2024b): Emme - Wiler, Limpachmündung, nur Hauptstation. www.hydrodaten.admin.ch/de/seen-und-fluesse/stationen-und-daten/2155. Zugriff: 22. August 2024.
- Bundesamt für Umwelt [BAFU] (2024c): Emmenmatt Hauptstation. www.hydrodaten.admin.ch/de/seen-und-fluesse/stationen-und-daten/2070. Zugriff: 11. August 2024.
- Bundesamt für Umwelt [BAFU] (2024d): Niedrigwasserstatistik: Emmenmatt. www.hydrodaten.admin.ch/documents/Niedrigwasserstatistikberichte/0070_nq_Bericht.pdf. Zugriff: 2. August 2024.
- Bundesamt für Umwelt [BAFU] (2024e): Topographische Einzugsgebiete Schweizer Gewässer. www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/zustand/karten/geodaten/einzugsgebietsgliederung-schweiz.html. Zugriff: 6. August 2024.
- Bundesamt für Umwelt [BAFU] (o. D.-a): Restwasser. www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/fachinformationen/massnahmen-zum-schutz-der-gewaesser/renaturierung-der-gewaesser/restwasser.html. Zugriff 19. August 2024.
- Bundesamt für Umwelt [BAFU] (o. D.-b): Temperaturen der Fliessgewässer. www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wasser/fachinformationen/zustand-der-gewaesser/zustand-der-fliessgewaesser/temperaturen-der-fliessgewaesser.html. Zugriff: 22. August 2024,
- Döring, Nicola (2022): Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften. Springer.

- Dubler, Anne-Marie (2008): Langnau im Emmental. www.hls-dhs-dss.ch/de/articles/000512/2008-11-13/. Zugriff: 12. August 2024.
- Emmental Tourismus (2024): Die Region des Emmentaler Käse. www.emmental.ch/de/erleben/kulturelle/emmentaler-kaese.html. Zugriff: 4. August 2024.
- Emmental Tourismus (o. D.): Erlebnispfad Emmental. Emmental Tourismus.
- Floriancic, Marius G.; Berghuijs, Wouter R.; Jonas, Tobias; Kirchner, James W.; Molnar, Peter (2020): Effects of climate anomalies on warm-season low flows in Switzerland. *Hydrology And Earth System Sciences*, 24(11), 5423–5438. <https://doi.org/10.5194/hess-24-5423-2020>
- Gerber, Barbara (1989): Waldflächenveränderungen und Hochwasserbedrohung im Einzugsgebiet der Emme (Dissertation). Universität Bern.
- Gotthelf, Jeremias (1838): Die Wassernot im Emmental, Burgdorf: Langlois.
- Haldemann, Eduard G.; Jordi, Hans A. (2012): 1188 Eggiwil Topographie: Landeskarte der Schweiz 1:25000.
- Hydrologischer Atlas der Schweiz [HADES] (o. D.): Wasser verstehen: Modul «Hydrologische Extremereignisse». www.hydrologischeratlas.ch/produkte/lernmedium/lernmodule/hydrologische-extremereignisse/niedrigwasser. Zugriff: 13. August 2024.
- Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC] (2023): IPCC, 2023: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland. <https://doi.org/10.59327/ipcc/ar6-9789291691647>
- Kanton Bern (o. D.-a): Gewässerrichtplan Emme. www.gewaesserrichtplaene.bvd.be.ch/de/start/region-emmental-oberaargau/gewaesserrichtplan-emme.html#. Zugriff: 15. Juli 2024.
- Kanton Bern (o. D.-b): Konzessionen für Gebrauchswasser. www.bvd.be.ch/de/start/themen/wasser/wassernutzung/gebrauchswasser-waerme-kaelte-.html. Zugriff: 8. August 2024.
- Kleemann, Frank, Krähnke, Uwe; Matuschek, Ingo (2013): Interpretative Sozialforschung. Springer eBooks. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-93448-8>
- Kley, Andreas (2024): Konzessionen, Verwaltungsverfahrenrecht Universität Zürich, [online] https://www.rwi.uzh.ch/elt-1st-kley/vwvr/handlungsformen/de/html/chapter_3_35.html [abgerufen am 03.09.2024].

- Lithostratigraphisches Lexikon der Schweiz [STRATI] (o. D.-a): Emme Schotter. www.strati.ch/de/stratigraphic/emme-schotter. Zugriff: 12. August 2024.
- Lithostratigraphisches Lexikon der Schweiz [STRATI] (o. D.-b): Emmeschichten. www.strati.ch/de/stratigraphic/emme-schichten. Zugriff: 12. August 2024.
- Lithostratigraphisches Lexikon der Schweiz [STRATI] (o. D.-c): Molasse de l'Helvétien. www.strati.ch/de/stratigraphic/helvetien-molasse. Zugriff: 12. August 2024.
- Loosen, Wiebke (2015): Das Leitfadeninterview – eine unterschätzte Methode. In Springer eBooks (S. 139–155). https://doi.org/10.1007/978-3-658-01656-2_9
- Lueger, Otto (1904): Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfswissenschaften, DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT eBooks, Stuttgart und Leipzig, Deutschland: Deutsche Verlagsanstalt, Bd. 1, <http://www.zeno.org/Lueger-1904/A/Bachabschlag>. Zugriff: 10. September 2024.
- National Centre for Climate Services [NCCS]; Bundesamt für Umwelt [BAFU] (2021): Hydrologische Szenarien Hydro-CH2018: Schweizer Gewässer im Klimawandel. www.nccs.admin.ch/nccs/de/home/klimawandel-und-auswirkungen/schweizer-hydroszenarien.html. Zugriff: 10. August 2024.
- Niebert, K., and Gropengiesser, H.: Leitfadengestützte Interviews, in: Methoden in der naturwissenschaftsdidaktischen Forschung, edited by: Krüger, D., Parchmann, I., and Schecker, H., Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 121-132, 10.1007/978-3-642-37827-0_10, 2014.
- Pfiffner, O. Adrian (2015): Geologie der Alpen, 3. Aufl., Bern: haupt, [online] [doi:10.36198/9783838586106](https://doi.org/10.36198/9783838586106).
- Probst, Matthias (2015): Wasser verstehen. Lernmedium zur Hydrologie für die Sekundarstufe II.: Hydrologische Extremereignisse: Starkniederschlag, Hochwasser, Umgang mit Hochwasser, Niedrigwasser, Bern, Schweiz: HEP. ISBN: 9783035502985.
- Schwanbeck, Jan; Weingartner, Rolf (2020): Veränderung der Niedrigwasserabflüsse und der kleinsten saisonalen Abflüsse in der Schweiz im Zeitraum 1961 - 2018. (Bundesamt für Umwelt [BAFU], Hrsg.), Bundesamt für Umwelt.
- Schweizer Fluss (2021): Emme. www.schweizerfluss.ch/emme/. Zugriff: 9. August 2024.
- Vischer, Daniel (2006): Gewässerkorrekturen. www.hls-dhs-dss.ch/de/articles/007850/2006-12-11/. Zugriff: 9. August 2024.

Wasser- und Energiewirtschaftsamt des Kantons Bern [WEA] (1976): Grundlagen für die siedlungswasserwirtschaftliche Planung des Kantons Bern: Hydrogeologie Emmental Teil II: Mittleres Emmental.

Wasser- und Energiewirtschaftsamt des Kantons Bern [WEA] (1983): Grundlagen für Schutz und Bewirtschaftung der Grundwasser des Kantons Bern: Hydrogeologie Emmental, Teil IV Modellstudie zur Bestimmung des Grundwasserdargebotes im Testgebiet Emmental.

Weingartner, Rolf; Aschwanden, Hugo; Brodbeck, Andreas (1985): Die Abflussregimes der Schweiz. www.boris.unibe.ch/133660/. Zugriff: 2. August 2024.

Zarn, Benno (1992): Lokale Gerinneaufweitung: Eine Massnahme zur Sohlenstabilisierung der Emme bei Utzenstorf. Mitteilungen der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie Nr. 118, Zürich.

Verwendete Tools

Für die inhaltliche Kapitelgliederung der Bachelorarbeit wurde ein erster Entwurf mit der künstlichen Intelligenz ChatGPT im Mail herausgerechnet, welcher mit der Zeit angepasst wurde (siehe S.57f).

Weiter wurden einzelne Wörter wie auch langwierige Sätze mit der künstlichen Intelligenz Mimir Mentor umgeschrieben, um den Lesefluss zu verbessern.

Für die Quellensammlung wurde das Onlinetool Scribbr verwendet, um alle Literatur zu sammeln und gleichwertig zu zitieren.

Für einzelne Übersetzungen von gelesenen Paperabschnitten wurde der Übersetzer DeepL benutzt.

AnhangMemo von allen Antworten der Konzessionär*innen in den Themen**1. Können Sie sich kurz vorstellen (Name, Beruf, Wohnort) und den Weg zum Erhalt Ihrer Konzession wiedergeben?**

Mein Name ist Hans Ruedi Wälti und besitze in Lauperswil einen Hof. Wir pflanzten in den 70er Jahren das erste Mal Erdbeeren an, welche eine diffizile Kultur ist und zur richtigen Zeit Wasser benötigen. Daraus, dass unser Brunnen sehr variabel ist und deswegen nicht immer gleich viel Wasser führt, weil alle unsere Quellen sonnseitig sind, haben wir geschaut, was wir machen können, damit wir sicheres Wasser haben und kamen so aufgrund einer Bauarbeit, welche am Brunnen erledigt werden muss auf die Idee vorne beim Wassersammler eine Leitung zu legen, welche in meinen Brunnen Bachwasser gepiesen werden kann. Es brauchte eine Baubewilligung und ein Gesuch zum AWA (früher Wasserwirtschaftsamt) damit eine Konzession erworben werden konnte. Wir konnten zu jedem Zeitpunkt Wasser entnehmen. Wir können zum Bach laufen, dort den Schieber aufmachen und somit kommt Bachwasser zu uns in einen unterirdischen Raum und kann so mit einer Pumpe die Erdbeeren bewässern. In kritischen Momenten konnten wir zudem Kartoffeln, Karotten oder auch die Weide bewässern. Die Konzession ist bewährt auf 40 Jahren beschränkt, was in den nächsten Jahren erneuert werden muss. Meine Konzession ist etwas spezieller in dieser Region, da mein Anschluss eine Leitung ist muss ich keine Restwassermenge gewährleisten, was heutzutage nicht mehr so vergeben wird. In den 80er Jahren gab es ein sehr trockenes Jahr und alle öffentlichen Gewässer wurden gesperrt, hauptsächlich wegen dem Fischsterben. Mein Graben wurde auch gesperrt, telefonierte jedoch mit dem AWA. Die sagten mir aufgrund der Abzweigung und weil ich keine Restwassermenge gewährleisten musste, darf ich weiterhin Wasser entnehmen. Da gab es viele Neider aus der Region und viele kamen und erteilten eine Einsprache. Ich sagte dazu, dass ich eine staatlich kontrollierte Entnahmestelle besitze und darum darf ich das.

Mein Name ist Johann Gerber und führe hier in der Nähe von Langnau ein Betrieb, welcher mit Erdbeeren arbeitet. Einige Hektaren von meinem Land befinden sich in der Nähe einem Seitenarm der Ilfis, welcher in Ramsei aber in die Emme mündet. Ich hatte mehrere Jahre jährliche oder fünfjährige Erlaubnisse der Gemeinde, Wasser zur Bewässerung meiner Erdbeeren zu nehmen. Die Gemeinde hat jedoch diese Erlaubnis eingestellt und verweist nun auf die Konzessionen vom Kanton Bern. Somit beschaffte ich mir eine Konzession und darf diese seit diesem Jahr benutzen. Der Weg war leider etwas lange auf Seiten des AWAs. Ich musste drei Jahre darauf warten.

Ich führe in Rüegsau einen Betrieb und bewässere mit dem Wasser verschiedene Kulturen. Ich teile meine Entnahme mit drei weiteren Bauern. Wir lösen jedes Jahr eine Bewilligung bei der Gemeinde,

befinden uns jedoch jetzt in der Situation zum Erhalt einer Konzession über den Kanton. Dies macht jedoch einer der anderen drei Bauern.

Ich bin Landwirt aus dem unteren Emmental. Wir sind in einem intensiv Ackerbaugesbiet und haben sehr durchlässig Böden und sind deshalb auf die Bewässerung angewiesen.

Mein Name ist Michael Rentsch und komme ursprünglich aus Rüderswil. Ich habe den landwirtschaftlichen Betrieb meiner Eltern am 01.01.2011 übernommen. Mittlerweile ist der Betrieb rein durch Ackerbau betrieben. Wir pflanzen Wintergerste Winterweizen Raps und Kartoffeln an. Da der Gewerbekanal in Ranflüh direkt an mein Feld vorbeifliesst, eignet sich dieser hervorragend für die Bewässerung des Feldes.

Mein Name ist Stefan Scheidegger. Ich habe zuerst Zimmermann und Dachdecker gelernt und habe jetzt noch die landwirtschaftliche Ausbildung gemacht. Wir haben ein Familienbetrieb. Alle helfen mit. Wir haben 16 Milchkühe. Wir bauen Saatkartoffel, Gewächs und Mikrovermehrung (erste Generation von Kartoffel, wir machen zudem Lohnarbeit und ich arbeite zudem ausserhalb, wenn es die Zeit zulässt. Ich habe in den letzten Jahren jährliche Erlaubnisse von der Gemeinde erhalten. Das AWA kam auf uns zu und fragt, ob wir nicht eine Konzession lösen möchten. Das war letztes Jahr.

1991 habe ich den Betrieb Jost in der Obermatt übernommen. Dazu gehörte ein Kleinkraftwerk mit einer ursprünglichen Konzession, die auf das Jahr 1936 zurückging. 2015 wurde die ganze Anlage erneuert und in eine separate Gesellschaft ausgegliedert. Heute produziert das Kraftwerk Strom für circa 150-200 Haushalte im Jahr.

Präsident und Geschäftsführer der Genossenschaft Wasserkraftwerke Burgdorf. Die Konzession zur Wasserentnahme wurde der Genossenschaft Wasserkraftwerke Burgdorf erteilt.

Mein Name ist Hansruedi Egli. Ich bin seit knapp zwei Jahren Präsident der Skilifte Bumbach-Schangnau. Meine Beziehung zur Emme ist, dass sie seit 50 Jahren zu mir – oder ich zu ihr – gehört. Ich bin an diesem Gewässer gross geworden, bin sehr naturverbunden und fühle mich gleichzeitig verpflichtet, die Wertschöpfung in der Region zu halten. Die Emme ist für uns Schangnauer/innen ein Segen, gleichzeitig manchmal – wenn wir an Unwetter-Auswirkungen denken – auch etwas ein «Fluch».

Wir betreiben im Einzugsgebiet eine Speisung einer Fischzucht.

2. Wo genau befindet sich Ihre Wasserentnahme?

Die Entnahmestelle befindet sich in Lauperswil beim Griensammler in der Nähe des Hofes. Von dem Bach geht es in die «Hauptbrunnstube» meines Hofes.

Die Entnahmestelle befindet sich in der Nähe der Mündung der Ilfis in die Emme. Die Entnahme ist mobil für verschiedene Felder.

[Keine Antwort]

An verschieden Orten im Raum Utzenstorf.

In Rüderswil.

Ich nehme Wasser aus dem Kanal, welcher von der Ilfis gespiesen wird und in die Emme mündet. Es kommt immer gleichviel Wasser, auch wenn es trocken ist.

Die Wasserentnahmestelle aus der Ilfis befindet sich oberhalb einer Schwelle, bei km 0.65 in der Ilfis. Das Wasser fliesst anschliessend 150 m durch ein Rohr mit zwei Meter Durchmesser. Danach wird das Wasser durch die Turbine geleitet, in der Strom erzeugt wird und fliesst anschliessend wieder in die Ilfis.

Flusskilometer 18.530.

Koordinaten: 2°634'561, 1°184'833 (Bumbach)

Schwanden

3. Seit welchem Jahr besitzen Sie Ihre Konzession und in welchem Jahr wurde die Konzession das erste Mal benutzt?

Seit 01.07.1987 besitze ich sie und ich brauchte diese seit dem ersten Jahr. Sie ist 40 Jahre gültig und ich werde sie erneuern im Jahr 2028. Ich verlängere sie, man weiss ja nie was noch kommt.

Seit 01.01.24 darf ich die Konzession brauchen. In diesem Jahr haben wir bisher noch nicht bewässert aufgrund der Wetterlage. Die Konzession ist 20 Jahre gültig.

Wir lösen diese Erlaubnis schon seit Jahren. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir begonnen haben.

Seit Jahrzehnten.

2011, mein Vater begann jedoch schon 2009. Wir konnten bereit ab dem ersten Tag die Bewässerung brauche. Die Brücke eignet sich ideal für die Pumpe.

Seit diesem Jahr. Wir haben dieses Jahr die Entnahme noch nie gebraucht. Nur für die Mikrovermehrung, aber da nahmen wir Grundwasser.

Die neue Konzession stammt aus dem Jahre 2015. Seit Mai 2015 wurde erstmals Strom in der neuen Anlage produziert. Die Ursprünge gehen auf das Jahr 1936 zurück, als das Wasserrad durch eine Turbine ersetzt wurde. Die Nutzung der Wasserkraft ermöglichte am heutigen Standort überhaupt erst einen Betrieb. Dabei wurde im 19. Jahrhundert zuerst ein Wasserrad eingesetzt und im Jahr 1936 dieses durch eine Turbine ersetzt. Damit konnte man während dem Tag Maschinen antreiben, schweissen, etc. Zusätzlich kann man in der Nacht mit dem überschüssigen Strom Aluminium schmelzen und dieses am Morgen in Formen giessen. Eine, aus heutiger Sicht, perfekte Energiespeicherung.

Seit 2005, aber die Entnahmestelle wird schon seit mehreren hundert Jahren genutzt.

Die Gebrauchswasserkonzession wurde im Jahr 2004 erteilt und seit Winter 2011/2012 wird sie zur technischen Beschneidung genutzt.

Unbekannt.

4. Welche Auflagen haben Sie, um die Konzession zu nutzen?

Kein Restwassermenge, Kontrollmarke anbringen, Fischgitter anbringen beim Bach, selbstbezahlen von Schaden, Verunreinigungen von Wasser muss bezahlt werden, 50 Franken im Jahr für den Wasserzins.

Ich habe nicht nur eine Restwassermenge, die gewährleistet wird, sondern auch eine Restwassermengepumpe des Gewerbekanal, welche sich bei Niedrigwasser einschaltet. Restwassermenge wird so vom Kanton kontrolliert und wenn der Gewerbekanal weniger als 10 cm Pegel hat setzt eine Pumpe ein aufgrund der Fische ein und somit wird Wasser in den Gewerbekanal gepumpt. Keine weiter Konzession in nächster Nähe, aber es gibt einige Konzession am Gewerbekanal. 50 Franken Wasserzins, Feinmaschiges Gitter vor dem Pumprohr. Haftung in verschiedenen Fällen.

Wir müssen keine Restwassermenge gewährleisten. Jedoch ein Fischnetz muss vor das Rohr gelegt werden. Dies überprüft auch das Fischereinspektorat.

Wir sind eine Gruppe von Landwirten, die zusammen eine Konzession teilen. Anforderungen haben wir bezüglich der Konzession nicht. Wenn wir zu viel Wasser nehmen, werden wir informiert, dass wir zu viel Wasser entnommen haben und wir die Entnahme drosseln sollen.

Nur so viel Wasser wie nötig entnehmen, Nicht bei Sonnenschein, wegen der Verdunstung, mindeste Restwassermenge nicht unterschreiten. Absprache mit den zwei anderen Landwirten, dass nicht alle zugleich Wasser aus dem Bach entnehmen.

Restwassermenge (unbekannt), Fische kein Problem für den Gewerbekanal, da ja immer gleichviel Wasser kommt, Sieb ist vor dem Rohr.

Viele Bedingungen mussten erfüllt werden, die wichtigsten sind: Hochwasserschutz, Restwasser von 540 l/s, Fischtreppe.

Entnahme von maximal 5m³/s Wasser aus der Emme zum Betrieb von momentan noch 8 Kraftwerken mit 9 Wasserturbinen. Es wurde erstmals eine Gesamt-Wasserkraftkonzession an die Genossenschaft ausgestellt und nicht mehr Einzelkonzessionen an die verschiedenen Werke. Als Begründung wird angegeben dass die werke ja nicht unabhängig von der Gesamtanlage betrieben werden können. Durchführung eines Bachabschlages. Einhalten der Restwassermenge und Fischeaufstieg.

Es bestehen verschiedensten Vorgaben. Wichtige Rechtsgrundlage ist Art. 30 Abs. b GSchG: eine Wasserentnahme gilt als geringfügige, wenn zusammen mit anderen Entnahmen einem Fließgewässer höchstens 20 % der Abflussmenge Q_{347} und nicht mehr als 1000 l/s entnommen werden.

Erneuerung: Antrag um Erneuerung, Begehung mit AWA und Fischerinspektorat, wie auch eine Wasserbelastungsanalyse durchs AWA.

5. Wieviel Wasser dürfen Sie (pro Sekunde, pro Minute, pro Stunde) entnehmen und wieviel Restwassermenge muss gewährleistet werden?

100 l/min, kein Restwasser.

1m³/min (1000 Minutenliter) Förderleitung der Pumpe ist bei maximal 1000 l/min. Dies wird im August bei der Pflanzung am Morgen und am Abend gebraucht, um eine möglichst niedrige Verdunstungsrate

zu haben. Zudem gibt es eine Tropfbewässerung und das verbraucht kaum Wasser. Manchmal im Herbst oder bei einer speziellen Kultur oder aufgrund der Kühlung.

So viel wie wir wollen, kein Restwasser.

Ist mir nicht bekannt. Da schaut der Kanton Bern und meldet uns, wenn wir zuviel Wasser gebraucht haben.

Meine Pumpe fördert etwa 70 m^3 pro Stunde (1166 Minutenliter). Die Parzelle ist 2 Ha a 20mm Wasser alle 6 -7 Tage. [Eigene Verständnisrechnung: $(20 \text{ L/m}^2 \times 20000 \text{ Km} = 400000 \text{ l/Woche})$.]

30 mm von einem Tag/Hektare. [Umrechnung 208 l/min]

Die nutzbare Menge gemäss Konzession beträgt $5 \text{ m}^3/\text{s}$ und ist auch limitiert durch die Grösse der Turbine. Nach der Entnahme müssen 540 l/s zurück in die Ilfis fliessen, was das Siebenfache der Restwassermenge von der alten Konzession war.

$5 \text{ m}^3/\text{s}$ Entnehmen; $2.2 \text{ m}^3/\text{s}$ Restwasser.

Die Entnahmemenge liegt unter den Vorgaben nach Art. 30 Abs. b GSchG. Wichtig scheint der Hinweis, dass bei der Schneeerzeugung das Wasser nicht verbraucht, sondern genutzt wird. Mit der Schneeschmelze und durch Verdunstung gelangt das Wasser zu einem späteren Zeitpunkt zu 100% wieder zurück in die Natur.

100 l/min Entnehmen; 50% Restwasser

6. Wie wird die Wasserentnahme überwacht, dass die Restwassermenge gewährleistet wird?

Ich muss die Wasserentnahme nicht überwachen, da ich keine Restwassermenge gewährleisten musste. Die Konzession wird auch nicht vom AWA kontrolliert. Jedoch das Fischereiinspektorat kontrolliert die Entnahmen manchmal. Beruht auch auf Vertrauen.

Kanton errichtete eine Restwasserpumpe. Jedoch wurde die Entnahme nie kontrolliert oder ich habe nichts davon mitbekommen. Das Fischereiinspektorat (Fischereiaufseher) kam jedoch einmal vorbei.

Es wird nicht überwacht.

Dies macht der Kanton für uns. Wir bewässern jedoch mit Rollomat. Die Wassermenge zeichnen wir auf.

Schätzung, nicht alle drei Pumpen dürfen miteinander laufen.

Überwachung von Auge überwacht. Es wird erst ein Problem, wenn alle oberhalb von mir Wassernehmen. Dann muss schon geschaut werden.

Die Überprüfung wird eher durch das Fischereiinspektorat durchgeführt als vom AWA. Es geht dabei primär darum, ob die Fischtreppe intakt ist und die ökologischen Anforderungen umgesetzt werden. Es sind aber auch Passanten, welche Fragen stellen und speziell nachfragen, ob alles mit rechten Dingen zu und her geht.

Da es sich um eine feste Wehrschwelle (Querbauwerk in der Emme) handelt, die dem Stau zur seitlichen Wasserentnahme dient und auf eine Entnahmemenge von $3.5 \text{ m}^3/\text{s}$ ausgelegt ist, herrscht bei grossen sowie auch bei niedrigen Wassermengen immer ein genügend grosser Überfall, um die Restwassermenge in der Emme sicherzustellen. Bei sehr tiefen Wassermengen während den Trockenperioden wird dann das in der Emme nach Burgdorf fliessende Wasser je hälftig aufgeteilt. Das in das Kanalsystem entnommene Wasser speist nicht nur den Gewerbekanal, sondern ein höchst komplexes Gewässersystem, das bis in den Kanton Solothurn reicht und ökologisch genauso wertvoll wie die Emme eingestuft wird.

Wir arbeiten aktuell mit einer zertifizierten Firma zusammen, um die Restwassermenge nachzuweisen.

Regulierung bei der Entnahme

7. Welche Auswirkungen hat Ihre Entnahmestelle für Ihre Konzession, insbesondere bei einer Niedrigwassersituation?

Ich denke nicht, dass meine Konzession eine Auswirkung auf das Niedrigwasser hat. Wir bewässern nur, wenn es die Erdbeeren brauchen. Dies ist im August so und etwa im März. Im März hat es immer viel Wasser in der Emme und im August bekomme ich genug Wasser vom Bach bei mir. Ich bewässere ja auch nicht oft. Punktuell manchmal, aber ansonsten brauche ich die Konzession nicht. Ich habe zudem auch nicht gehört, dass hier in Lauperswil irgendjemand eine Konzession für eine Bewässerung gelöst hat. Eher Aeschau würde ich genauer anschauen. Dort wird circa 26'000 Liter Wasser pro Minute nach Bern geleitet (wurde geprüft. Stimmt!). Ich habe schon gehört, dass Menschen aus Aeschau kein Wasser

mehr benutzen können, da so viel Wasser nach Bern geliefert wird. Zudem musste in den Hitzejahren der Emmeabfluss durch Grundwasser erhöht werden. Die Emme könnte nach meinen Berechnungen doppelt so viel Wasser führen, wenn diese Wasserentnahme nicht wäre. Somit sehe ich diese Entnahme eher als Grund für die niedrige Emme.

Nein auf keinen Fall. Wir nehmen ja fast nichts heraus. Es kann aber sein, wenn wir wenig Wasser hatten, wie in den letzten Jahren haben wir aufgrund der Niedrigwassersituation nur noch in der Nacht bewässern dürfen aufgrund der Verdunstungsrate durch den Tag. Da kommt der Fischereinspektorat. Es ist ja nicht so, als würden wir die Pumpe den ganzen Tag laufen lassen.

Auch wenn wir vier Bauern sind, die ihr Land bewässern, wird nie mehr als 15 Minuten pro Tag bewässert, was nicht eine hohe Zahl an Litern Wasser ist. Ich habe darum nicht das Gefühl, dass unsere Entnahme eine Auswirkung auf den Zustand der Emme hat. Ich habe zudem das Gefühl, dass es im Emmental nicht an Wassermangel herrscht.

Keine Auswirkung durch die Landwirtschaft. Selbst wenn wir nicht bewässern, hätte die Emme bei Trockenheit nicht mehr Wasser.

Bei zu wenig Wasser wird das Bewässern verboten, wird vom Kanton ausgesprochen.

Keine. Ich entnehme nicht so viel Wasser.

Keine, da die gesamte Wassermenge in der Ilfis verbleibt und 500 m weiter unten in die Emme fließt.

Die Emme führt bei Niedrigwasser ab der Entnahmestelle weniger Wasser. Wie beschrieben müssen jedoch beide Gewässer eine Restwassermenge führen.

Es gibt nur noch so viel zu sagen, als dass die Ansichten zur Thematik sehr unterschiedlich sein können. Die Skilifte Bumbach-Schangnau richten sich nach den gesetzlichen Grundlagen aus.

Keine Auswirkung auf die Emme, weil Einspeisung nach Gebrauch des Wassers unmittelbar der Entnahmestelle.

8. Wie würden Sie die aktuelle Niedrigwassersituation in der Emme/ihrer Seitenarme beschreiben?

Manchmal sehe ich schon wenig Wasser in der Emme, aber in diesem Jahr war sie immer gut gefüllt.

Dieses Jahr überlegte ich mir gar nichts. Ansonsten überlegt man sich das schon öfters, wie dies in Zukunft aussehen wird. Aber wenn so ein Jahr wie dieses Jahr ist, mache ich mir weniger Sorgen.

Aktuell gibt es genug Wasser in der Emme und auch im Seitenarm.

Emme steigt seit einigen Jahren bei stark Niederschlägen schnell an, geht dann aber auch schnell wieder zurück. Dieser Prozess ging früher viel länger.

Da die Emme keine Gletscher oder riesige Schneeberge hat, geht das Wasser in trockenen Sommern innert kürzester Zeit rasant zurück.

So lange genügend Wasser vorhanden ist, bin ich froh dieses nutzen zu dürfen.

Ich kann nicht sagen, dass es sehr wenig Wasser in der Emme hat. Aber dadurch, dass das Wasser bei dem Wasserkraftwerk zurzeit nicht gestaut wird, habe ich das Gefühl, dass wir oberhalb weniger Grundwasser haben. Wir haben sonst bei Nässe immer Wasser im Keller gehabt. In diesem Nassen Sommer war aber nie so eine Situation. Wenn sie im Kraftwerk 80-100 cm Wasser stauen, wird es hier auch 80-100 cm höheres Grundwasser geben. Das ist meine Erfahrung.

In diesem Jahr war die Ilfis wie auch die Emme (Ende Juli) in einem guten Zustand, das heisst es gab genug Niederschläge. Das wirkt sich auch direkt auf die Stromproduktion aus.

Da die Trockenperioden bedingt durch die Klimaerwärmung eher zunehmen, verschärft sich die Problematik. Die in der Konzession verfügte Restwassermenge wird durch die hydrologischen Gegebenheiten häufiger unterschritten als früher sofern über Wochen kein Regen fällt. Dies ist mehrheitlich im Sommer aber teilweise auch im Winter der Fall.

[Keine Antwort]

[Keine Antwort]

- 9. Welche Hauptursache(n) sehen Sie für das Entstehen von Niedrigwasser in der Emme? Sehen Sie ihre Konzession oder allgemein Konzessionen als Hauptursache oder Nebenursache für Niedrigwasser in der Emme?**

Eigentlich nur Aeschau. Natürlich nimmt die Landwirtschaft auch eine Rolle ein, aber wenn ich mir überlege, wieviel ich aus der Emme nehme und wieviel die Bevölkerung von Bern aus dem Grundwasser der Emme nimmt, sehe ich meine und allgemein Konzessionen im Emmental nicht als Hauptursache an.

Die zusammengezählte landwirtschaftliche Bewässerung von allen Landwirten ist sicher mitverantwortlich für das Fehlen von Wasser in der Emme. Ich denke aber nicht, dass die Bewässerung die Hauptverantwortung trägt. Die Renaturierungsversuche mit dem Ausdehnen des Flusslaufes des Kanton Bern könnten vielleicht auch verantwortlich sein.

Da wir nicht viel Wasser zum Bewässern brauchen, ist das sicherlich nicht der Hauptgrund. Aber in Burgdorf wird viel Wasser umgeleitet. Das Wasser fehlt in der Emme.

Klar Nebenursache. Bautätigkeit entlang der Emme hat viel grösseren Einfluss.

Die paar Liter Wasser, welche die Landwirtschaft aus der Emme pumpt, spielt fast keine Rolle. Die Stadt Bern nimmt der Emme viel mehr Wasser weg als die Landwirtschaft. Aber die Gärten und die Rasen oder jeden Tag zweimal lange Duschen spielt anscheinend keine Rolle. Die Menschheit in der Schweiz sollte lernen, den eigenen Wasserverbrauch zu halbieren.

Habe ich weniger das Gefühl. Eher wenn die Sohle in der Emme ausgeschwemmt wird. Deswegen wurde die Sohle oberhalb der Wannenfueh etwas gehoben. Aeschau hat sicherlich auch einen Zusammenhang. Wenn die Sohle gehoben wird, kommt das Grundwasser nach oben und die Flüsse und Bäche trocknen weniger aus.

Die Nutzung der Ilfis durch eine Konzession ist ganz klar **nicht** Ursache, wenn die Emme Niedrigwasser führt. Sämtliches Wasser verbleibt ja in der Ilfis und fließt erst bei der Emmenmatt in die Emme.

Nein, Die Restwassermenge ist richtig festgelegt und wird, wenn durch die Hydrologie möglich, auch eingehalten. Das Problem entsteht erst bei Niedrigwassermengen durch extreme Trockenheit.

[Keine Antwort]

[Keine Antwort]

10. Haben Sie persönlich schon Veränderungen in der Emme bemerkt und wenn ja, welche?

Der Wasserpegel ändert sich meist sehr schnell, wenn es beispielsweise im Schangnau regnet

Nein, ich bin aber nicht oft bei der Emme.

Manchmal ist sie etwas hoch, aber wenn es wärmer wird, verändert sie sich schnell.

Emme steigt seit einigen Jahren bei stark Niederschlägen schnell an, geht dann aber auch schnell wieder zurück. Dieser Prozess ging früher viel länger

[Keine Antwort]

Grosser Schuttkegel beim Kraftwerk. Vermutung: Das Geschiebe von der Verbauung bei Aeschau wurde bereits bis zur Wannenfleuh transportiert.

Die Wasserführung der Gewässer im Emmental widerspiegelt auch die Veränderungen vom Klima. Die Emme weist gegenüber der Ilfis, eine wesentlich stärkere Schwankung der Wassermenge auf. Das hat bei grösserer Trockenheit zur Folge, dass beispielsweise bei Emmenmatt weniger als 200 l/s von der Emme zufließen, aber 500 l/s aus der Ilfis.

Das hat geologische, sowie hydrologische Ursachen. Zudem wird im Gebiet Aeschau viel Wasser entnommen für die Stadt Bern. Welchen Einfluss die Grundwasserströme darauf haben ist unklar und müsste genauer untersucht werden.

Jein. In und um Burgdorf, sowie im Einzugsgebiet der Emme, gab es schon immer sehr trockene Perioden mit sehr tiefen Wassermengen. Subjektiv nehmen diese zu. Ob dies schon wissenschaftlich untersucht wurde, ist mir nicht bekannt.

[Keine Antwort]

[Keine Antwort]

11. Welche Massnahmen werden derzeit unternommen, um die Niedrigwassersituation zu verbessern?

Ich denke, dass mit der Renaturierung das Gegenteil entsteht. Durch die Verbreiterung des Flusses wird der Abflusspegel noch weniger und so kann mehrfach ein Niedrigwasser entstehen.

[Keine Antwort]

Ich denke der Kanton will die Oberhand über die Entnahmen. Dessenwegen sollen wir auch eine Konzession lösen. Vielleicht ist das eine Massnahme, damit man weiss, wer alles Wasser aus einem Fluss nimmt.

Dass die Renaturierungen entlang der Emme diesbezüglich etwas ändern, bezweifle ich.

[Keine Antwort], aber in Mexiko haben die Bauern riesige Wasserbecken gebaut, um im Sommer genügend Wasser für ihre Felder zu haben. Das könnte vielleicht eine Lösung sein. Der Wasserverbrauch der Menschheit muss sinken, da die Trockenzeit länger werden.

Renaturierungen, Sohlerhebung.

[Keine Antwort]

Dies ist mit nicht bekannt, aber wenn immer möglich keine fixen, sondern dynamische Restwassermengen festlegen, um allen Betroffenen gerecht zu werden.

[Keine Antwort]

[Keine Antwort]

12. Kennen Sie weiter Konzessionär*innen, welche eine Gebrauchwasserkonzessionen für Beschneidung, Bewässerung, Stromerzeugung, Kühlwassernutzung oder für eine Fischzucht haben?

[Namen, Wohnorte und Telefonnummern wurden auf ein separates Blatt notiert aufgrund des Datenschutzes.]

Chatverlauf ChatGPT:

Ich schreibe eine Bachelorarbeit im Major Geographie. Mein Forschungsziel ist es mit Personen, welche keinen wissenschaftlichen Hintergrund haben ins Gespräch zu kommen und sie als Zeitzeugen zu interviewen. Könntest du mir dazu ein Inhaltsverzeichnis schreiben?

ChatGPT:

Natürlich, gerne! Hier ist ein Beispiel für ein Inhaltsverzeichnis, das sich für eine Bachelorarbeit in Geographie mit dem Fokus auf Zeitzeugeninterviews eignen könnte:

1. Einleitung

- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Ziel der Arbeit
- 1.3 Forschungsfragen
- 1.4 Aufbau der Arbeit

2. Theoretische Grundlagen

- 2.1 Grundbegriffe der Geographie
 - 2.1.1 Raum und Ort
 - 2.1.2 Landschaft und Umwelt
- 2.2 Geographische Konzepte
 - 2.2.1 Regionale Geographie
 - 2.2.2 Humangeographie und Kulturgeographie
- 2.3 Zeitzeugen in der geographischen Forschung

3. Literaturübersicht

- 3.1 Relevante Studien und Arbeiten
- 3.2 Methodische Ansätze in der Literatur
- 3.3 Kritische Diskussion der Literatur

4. Methodik

- 4.1 Forschungsdesign
- 4.2 Qualitative Forschung
 - 4.2.1 Interviews als Methode
 - 4.2.2 Auswahl der Zeitzeugen
- 4.3 Durchführung der Interviews
 - 4.3.1 Leitfadeninterviews
 - 4.3.2 Ethik und Datenschutz
- 4.4 Datenanalyse
 - 4.4.1 Transkription der Interviews
 - 4.4.2 Qualitative Inhaltsanalyse

5. Ergebnisse

- 5.1 Darstellung der Zeitzeugenberichte

- 5.2 Thematische Analyse
 - 5.2.1 Räumliche Wahrnehmungen
 - 5.2.2 Veränderungen im Laufe der Zeit
- 5.3 Vergleich und Kontrast der Aussagen
- 6. Diskussion**
 - 6.1 Interpretation der Ergebnisse
 - 6.2 Einordnung in den geographischen Kontext
 - 6.3 Methodische Reflexion
 - 6.4 Implikationen für die Forschung und Praxis
- 7. Schlussfolgerungen**
 - 7.1 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
 - 7.2 Beantwortung der Forschungsfragen
 - 7.3 Ausblick und zukünftige Forschungsansätze
- 8. Literaturverzeichnis**
- 9. Anhang**
 - 9.1 Interviewleitfaden
 - 9.2 Transkripte der Interviews
 - 9.3 Zusätzliche Materialien und Daten

Dieses Inhaltsverzeichnis deckt die wesentlichen Aspekte der geographischen Forschung ab und integriert die Methodik der Zeitzeugeninterviews. Es bietet eine klare Struktur, um die Arbeit systematisch aufzubauen und die Ergebnisse fundiert zu präsentieren.